

Je kodaňská interpretace kvantové mechaniky tabu?

(Analýza interpretací kvantové mechaniky a inspirace kvantovou teorií pole)

Jan Fikatchek, independent researcher, Opava, Czech Republic
ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0002-2127-6906>, jan@fikatchek.eu

Preprint, Version 1.0, 24 June 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20830025>, Licence: CC BY 4.0

Anotace

Článek analyzuje zejména kodaňskou interpretaci kvantové mechaniky z hlediska její historické role, logické konzistence a ontologických předpokladů. Ukazuje, že kodaňský výklad byl mimořádně úspěšný jako praktický rámec pro spojení matematického aparátu kvantové mechaniky s experimentálními výsledky, avšak jeho pozitivistické omezení na pozorovatelné veličiny neposkytuje úplné fyzikální vysvětlení kvantového vlnového chování. Analýza i dalších interpretací zároveň ukazuje, že žádná interpretace kvantové mechaniky, včetně kodaňské, se zřejmě neobejde bez nějaké skryté entity. Hlavní argument ke kodaňskému výkladu vychází z dvoušterbinového experimentu: pravděpodobnost ani pouhá možnost nemohou samy fyzikálně způsobit interferenci, a proto musí existovat nějaká reálná vlnová entita, jejíž účinek vlnová funkce pouze pravděpodobnostně popisuje. Vlnová funkce proto není chápána jako fyzikální vlna sama, nýbrž jako epistemický popis interakce částice s hlubší skrytou vlnovou strukturou. Kodaňská interpretace tak nemusí být prostě odmítnuta, ale může být pochopena jako úspěšné zjednodušení hlubší interpretace: přesně popisuje měřitelné výsledky, ale nevysvětluje reálný mechanismus, který tyto výsledky vytváří. Článek navrhuje, že inspiraci pro takové hlubší pojetí lze hledat v kvantové teorii pole: částice jsou perturbacemi pole a kvantová provázanost může naznačovat existenci hlubšího, nelokálního pole provázanosti.

Klíčová slova

kodaňská interpretace; kvantová mechanika; interpretace kvantové mechaniky; vlnová funkce; kvantová superpozice; dvoušterbinový experiment; kvantová provázanost; skryté proměnné; kvantová teorie pole

1. Úvod

K pochopení kvantové mechaniky nestačí jen fyzikální znalosti, ale je nutné také správně řešit některé filosofické či obecně logické otázky. Jednou z nich je otázka, jaký je charakter kvantové náhody? Je tato náhoda absolutní, jakýsi „konec světa“ ve strukturní hloubce, nebo se za každou náhodou, tedy i kvantovou, skrývá vždy nějaká kauzalita? Neboli je každá náhoda jen epistemická, subjektivní nebo není? Jiná formulace této otázky je problém, zda náhoda, coby hypotetická neexistence kauzality, může kauzálně ovlivnit fyzikální děje, jestli tedy může existovat důsledek bez příčiny. Jestli pravděpodobnost může popisovat i jen částečnou kauzalitu nebo je to ve všech případech jen popis mixu viditelné a skryté kauzality. Jinak formulováno, zda čistá abstrakce (je-li náhoda jen naše

abstrakce, zjednodušení) může kauzálně ovlivňovat realitu. Souběžně je třeba analyzovat, jestli pouhé vědomí může ovlivnit či dokonce spoluvytvářet realitu. A také jestli je pozorování jen pasivní, nebo vždy aktivní, ba dokonce vždy i fyzikální akcí, která proto může měnit pozorované v realitě. Musíme řešit také to, co je realita. Je realita to, co popisuje standardní kvantová mechanika, třebaže nejednou dává jen pravděpodobnosti? Nebo realita leží až pod touto úrovní? A je realita to, co vidíme kolem sebe v každodenním životě nebo je realita jen v mikrosvětě?

Velmi důležitá je také otázka, je-li v kvantové mechanice „vše jinak“, jestli je v této teorii klasická intuice a zejména logika k nepotřebě, což ostatně zahrnuje i zmíněnou otázku náhody. Opravdu se základní paradigma klasické fyziky zcela hrouští nebo je možné jej (alespoň v některých situacích) v kvantové mechanice ještě použít? Také je v této oblasti důležitá otázka, jaký je vztah experimentu a teorie, zejména je-li pozitivistický přístup, spoléhající jen na výsledky experimentů a pozorování, postačující. Nebo je nutné někdy něco domyslet, něco, o čem nám experimenty a pozorování nedávají přímou informaci. A v neposlední řadě jde o to, je-li každá vědecká teorie vědeckou právě proto, že je překonatelná, falsifikovatelná, jak navrhoval Karl Popper, tedy jestli je vždy jen zjednodušením. Tyto otázky jsou důležité v rámci různých interpretací kvantové mechaniky, jichž existují desítky.

Tyto otázky provázejí i nejnámější, klasickou tzv. kodaňskou interpretaci. Tato interpretace byla dlouho v historii považována za téměř jedinou správnou a dnes je stále dominantní. Zásadně posunula chápání kvantové mechaniky, a především podala koherentní spojení entit matematického modelu kvantové mechaniky s experimentálně pozorovanými fyzikálními vlastnostmi. Tím poprvé umožnila efektivní provádění kvantových experimentů, neboť poskytla poprvé relativně ucelené pochopení toho, co se v nich děje.

Výklady kvantové mechaniky jsou ale mnohem pestřejší. V průběhu času se totiž objevovaly alternativní přístupy, které postupně získávaly na významu a dnes tvoří běžnou součást diskusí na předních univerzitách, a to i na takových, jako jsou Oxford nebo Cambridge. Tato rozmanitost výkladů ukazuje, že fyzici a filosofové stále nejsou plně spokojeni s porozuměním kvantové mechanice, což je nutí stále i po sto letech zpochybňovat zavedené kodaňské paradigma. Takový stav je poměrně nevídaný ve srovnání s jinými teoriemi, ať už existujícími před rokem 1900 nebo třeba s teoriemi relativity, kde je interpretace (skoro ve všem vždy) jediná.

Nespokojen s kodaňskou interpretací byl třeba i John Bell, tedy někdo, kdo de facto logicky dokázal nelokalitu tzv. kvantové provázanosti. Provázanost naznačuje neúplnost současného pojetí kvantové mechaniky. Kodaňský výklad byl ale dříve natolik dominantní, že se téměř zdálo, že žádný jiný neexistuje. Bell ilustruje těžkou pozici jiných interpretací v historii svým dotazem v roce 1982: „Navíc šlo o myšlenku, kterou již v roce 1927 přednesl de Broglie ve svém modelu „pilotní vlny“. Proč mi tedy Born o této „pilotní vlně“ neřekl? Ať už jen proto, aby poukázal na to, co je na ní špatného? Proč ji von Neumann nezohlednil? Ještě podivnější je, proč lidé pokračovali ve vytváření důkazů její „nemožnosti“ po roce 1952 a dokonce ještě v roce 1978? Když ani Pauli, Rosenfeld a Heisenberg nedokázali proti Bohmově interpretaci předložit ničivější kritiku než označit ji za „metafyzickou“ a „ideologickou“? Proč je model pilotní vlny v učebnicích ignorován? Neměl by se vyučovat, ne jako jediná cesta, ale jako protijed proti převládající samolibosti? Aby se ukázalo, že nejasnost, subjektivita a indeterminismus [kodaňské interpretace] nám nejsou vnucovány experimentálními fakty, ale záměrnou teoretickou volbou?“¹

Pochopitelně nejde jen o interpretaci pilotní vlny, kterou Bell zmiňuje, protože alternativních výkladů je dnes mnoho, desítky. Přitom se ale někdy stále zdá, jako by byl kodaňský výklad jediná a

¹ Bell J S (1982) *On the Impossible Pilot Wave*, in *Foundations of Physics* 12, p. 990.

nesporně správný. Nebo snad dokonce experimentálně ověřený, což, jak uvidíme i dále, není pravda, jak také výš upozorňuje Bell. Dalšími neznámějšími interpretacemi jsou například Feynmanův integrál neboli sčítání přes historie (dá-li se zcela chápat jako interpretace) nebo mnohasvětová interpretace Hugha Everetta. Není možné analyzovat všechny existující interpretace, proto se vedle analýzy těchto zmíněných neznámějších hodně zaměříme na logické argumenty, které platí obecně.

Mohlo by se přece jen zdát, že tyto alternativní výklady jsou jen okrajové pokusy odsouzené k zapomnění. Že tomu tak není, ukázal v roce 2025 v časopise *Nature* zveřejněný průzkum mezi fyziky ohledně interpretací kvantové mechaniky.² Ten ukázal, že pouze 20 % respondentů, kteří zkoumají základy/filosofii kvantové mechaniky, preferuje obvyklou kodaňskou interpretaci. Nicméně celkově tomuto výkladu dává přednost 36 % respondentů, což ale Carlo Rovelli vysvětluje (i pedagogikou) setrvačností a také tím, že pro experimenty je kodaňská interpretace postačující³. Ovšem fyzikům, kteří interpretace zkoumají, tento výklad očividně nevyhovuje. A situaci dokresluje údaj, že jen 24 % všech respondentů průzkumu považuje jimi preferovaný výklad za správný!⁴ V experimentální oblasti tedy známý postoj „Shut up and calculate!“ postačuje, ale shoda na tom, že je správný, není.

2. Problém pozitivismu v kvantové mechanice

Ono „Mlč a počítej!“ je totiž také pozitivistický postoj, který je, doveden do důsledku, logicky sporný, protože odmítá sám sebe. Předpokládá totiž, že význam má jen to, co lze empiricky ověřit. Ovšem sám tento požadavek empirické ověřitelnosti empiricky ověřitelný není, je to jen filosofický postoj. Proto by podle pozitivistického názoru neměl být zastáván. A také, jak ukazuje např. Quine, každé empirické ověření lze pochopit pouze v rámci celé teorie⁵ a na základě pochopení základních pojmů a axiomů, tedy v rámci celku, který není ve všem přímo empiricky ověřitelný.

I proto budeme dále v textu analyzovat, jestli „náhodou“ každá interpretace kvantové mechaniky neobsahuje nebo dokonce nutně nevyžaduje ve svém jádru něco, co v současnosti není experimentálně testovatelné, a je to tedy skryté. Jestli tedy ono „Mlč a počítej!“ postačuje. Jestli není nutné logickou úvahou doplnit něco, co z experimentů přímo nevyplývá.

Slabina pozitivistického přístupu je v tom, že experiment říká jen to, co vidíme, ale neříká, co to znamená. Když vidíme, kam na teploměru dostoupal sloupec rtuti, je to jen údaj o délce jejího sloupce. Abychom tento údaj interpretovali jako teplotu, musíme použít teorii tepelné roztažnosti, použít pojem teploty atd. Tato mezera, kterou ponechávají experimenty, je u kvantové mechaniky zřejmě velmi patrná, a je to také důvod existence jejich mnoha různých výkladů. Experimenty v tomto případě evidentně nedávají plnou odpověď na všechny otázky.

² Gibney E (2025) *Physicists disagree wildly on what quantum mechanics says about reality, Nature survey shows*, in *Nature*, <https://www.nature.com/articles/d41586-025-02342-y>. Shrnutí lze nalézt také v článku Swayne M (2025) *A Century Into Quantum Mechanics, Physicists Still Can't Agree What It Means, Nature Survey Shows*: <https://thequantuminsider.com/2025/08/02/a-century-into-quantum-mechanics-physicists-still-cant-agree-what-it-means-nature-survey-shows/>.

³ <https://thequantuminsider.com/2025/08/02/a-century-into-quantum-mechanics-physicists-still-cant-agree-what-it-means-nature-survey-shows/>

⁴ „Asked about their confidence in their answer, only 24% of respondents thought their favoured interpretation was correct; others considered it merely adequate or a useful tool in some circumstances.“ Zdrojem je citovaný článek v *Nature*.

⁵ Quine W V O (1951): *Two Dogmas of Empiricism* in *Philosophical Review* 60 (1), s. 20–43.

V podstatě každá teorie obsahuje něco, co neplyne přímo z experimentů či pozorování, tedy něco neempirického, co je dokonce základním rámcem této teorie. V Newtonově fyzice to byl absolutní prostor a absolutní čas, což vlastně byly axiomy. Ve speciální teorii relativity to je prostoročas, který v jeho 4D jednotě přímo nevidíme, ale usuzujeme na něj např. na základě empiricky změřeného chování rychle se pohybujících částic v urychlovačích nebo na základě negativního výsledku Michelsonova-Morleyova pokusu atd. O empirické nepozorovatelnosti prostoročasu ostatně svědčí to, že Einstein ve svém článku K elektrodynamice pohybujících se těles z roku 1905⁶ představu prostoročasu ještě nemá a že ji následně matematickou úvahou doplnil až v roce 1908 ve své slavné přednášce Hermann Minkowski⁷. A Einstein byl tím krokem překvapen. Faraday a Maxwell také neviděli elektromagnetické pole, ale domysleli tuto představu na základě pozorování magnetických a elektrických jevů. Podobně kvantová pole a kvantové fluktuační jsou sice základem kvantové teorie pole, ale nejsou přímo pozorovány, ale je na ně usuzováno na základě chování částic.

Z uvedeného je dokonce opravdu patrné, že tyto před přímým pozorováním skryté entity jsou nejednou základem těchto teorií, jak jsme uvedli, a to stejně jako jejich „domyšlené“ matematické modely. V přírodě nenacházíme na fyzikálních jevech napsané vzorce. V souladu s autory, jako jsou Kuhn, Quine, Lakatos, Poincaré, Kant, Popper nebo Einstein, může člověk dokonce napadnout myšlenka, že každá fyzikální teorie je empirická jen svou „špičkou“, pod ní leží neempirický levice matematiky, definic, idealizací, pomocných hypotéz, měřicích konvencí a ontologických předpokladů. Důsledný pozitivistický přístup by znamenal fyziku bez jakýchkoliv polí a bez matematiky. A nakonec i bez interpretací, které jsou přece také domyšlené, jak ukazují právě desítky výkladů kvantové mechaniky. Tím pádem by fyzika byla i bez pochopení experimentů, a tedy vlastně i bez experimentů, bez empirie, kterou pozitivismus tak vyznává. Nutnost neempirické interpretace krásně ilustruje právě historie kvantové mechaniky, konkrétně již zmíněný fakt, že bez prvního relativně uceleného výkladu nebylo možné dělat experimenty s porozuměním⁸, a proto efektivně.

Některé interpretace přímo deklarují něco skrytého, co (zatím⁹) nelze observačně nebo experimentálně potvrdit nebo vyvrátit. Everettovy mnohé světy jsou skryté a nedostupné, tedy empiricky nedosažitelné. Stejně jako jsou skryté (nejednou nadsvětelné) dráhy Feynmanova integrálu neboli sčítání přes historie, třebaže jsou chápány spíše jen jako možné historie, nikoli jako fyzikálně reálné děje¹⁰. De Broglieho pilotní vlna, kterou většinou nechápal jako identickou s vlnovou funkcí, je také skrytá. Bohm spíše pokládal vlnovou funkci za reálnou pilotní vlnu¹¹, ale také formuloval představu skrytého kvantového potenciálu, kterou později zobecnil do podoby skrytého implikátního řádu. Ostatně ani vlnovou funkci a její působení většinou nevidíme. V tomto článku nejde primárně o historické zkoumání, takže nebudeme zkoumat přesně, kdo, kdy a jak chápal pilotní vlnu nebo něco

⁶ Einstein A (1905) *Zur Elektrodynamik bewegter Körper* in *Annalen der Physik*, 322(10), 891–921. <https://doi.org/10.1002/andp.19053221004>.

⁷ Minkowski H (1908) *Space and Time*, <https://www.scribd.com/document/838943439/Minkowski-1908>.

⁸ Viz Weinberg S in Dokumentární film Becker-Larsen L a kol. (2004) *The Copenhagen interpretation : quantum physics vs. Relativity*, Films for the Humanities & Sciences, Princeton (2006), <https://search.worldcat.org/cs/title/The-Copenhagen-interpretation-%3A-quantum-physics-vs.-relativity/oclc/123028285>, čas 10:55.

⁹ V textu dále si vyložíme, proč je zde slovo zatím, a jestli je to zásadní.

¹⁰ Jak budeme argumentovat dále v případě kodaňské interpretace, možnosti jsou jen popisem, ne fyzikálním vysvětlením.

¹¹ „... we no longer suppose that the Schrödinger wave function is nothing more than a mathematical symbol convenient to manipulate in order to calculate certain probabilities, but, instead, represents an objectively real field, somewhat like the gravitational and the electromagnetic,...“ Bohm D (1952) *Causality and Chance in Modern Physics*, Taylor & Francis e-Library, 2005, s. 79 nebo Barandes J A (2026) *Historical Debates over the Physical Reality of the Wave Function*, <https://arxiv.org/html/2602.09397v1>.

jiného. Jde jen o to, že jedno pojetí chápe pilotní vlnu jako skrytou „pod“ vlnovou funkcí, tedy vlnovou funkci jako něco jiného než pilotní vlnu. Neboli přímo postuluje pilotní vlnu jako *skrytou entitu*. (Tento termín budeme používat, protože je obecnější než obvyklý termín skryté proměnné.) Vlnová funkce je pak chápána jako epistemická. V druhém případě se nedeklaruje skrytá entita, protože se má za to, že pilotní vlna je totéž, co vlnová funkce, a ta je tedy chápána onticky. Nicméně i vlnová funkce není empiricky přímo pozorovatelná, je to vypočtená pravděpodobnostní funkce.

Kodaňská interpretace se drží svého pozitivistického stylu a hovoří pouze o superpozici vlnové funkce, což není nijak problematické. Tento přístup ale neumí vysvětlit reálné kvantově vlnové chování a tím nutně vede k předpokladu něčeho reálného skrytého, experimentálně nepostihnutelného, tedy je to neúplný popis, jak tvrdil Einstein. Není-li totiž pod vlnovou funkcí nic skrytého, neumíme vysvětlit jádro kvantové mechaniky, např. interferenci na dvojštěrbíně. Chápeme-li totiž vlnovou funkci kodaňsky, tedy jen jako pravděpodobnost, jde uvážit, že pravděpodobnost nemůže mít žádné reálné fyzikální dopady, jako je např. interference. Změny v realitě může udělat jen něco reálného, ne něco pravděpodobnostního nebo náhoda. Například u vržené kostky v případě jednoho hodu nerozhoduje o výsledku náhoda, ale reálné dopady kostky na stůl a další reálné faktory, tedy reálné fyzikální vlivy¹². Bornovo pojetí vlnové funkce jako pravděpodobnostního popisu je jistě správné, ale pak nám chybí jakékoli reálné vysvětlení toho, co tuto pravděpodobnost způsobuje. Pokud ho chceme mít, musíme předpokládat něco fyzikálního, skrytého pod kvantovou náhodou, co se nám jako náhoda pouze jeví, jak namítal Einstein.

Nutnost něčeho podstatného skrytého, co vlastně existuje v kvantové mechanice zřejmě neustále nebo minimálně po většinu času, a to mezi měřeními, implicitně¹³ přiznává kodaňská interpretace vlastně už termínem *pozorovatelné* (observables). Newtonova fyzika nebo teorie relativity nehovoří o pozorovatelných fyzikálních veličinách, a to prostě proto, že pozorovatelné je v těchto teoriích vše. Nemají tedy proč zdůrazňovat, že je něco pozorovatelné, vytvářet kontrast mezi tím, co je a co není pozorováno, přesněji, co může být pozorováno. Kvantová mechanika to ale rozlišovat musí, protože vlastně její podstata (vlnové chování, „dráhy“ částic) je skrytá.

Udělejme rychlou odbočku, a pro jistotu si vysvětleme podstatu proslaveného dvouštěrbinového experimentu. To proto, že je to ústřední pokus kvantové mechaniky, v němž jsou „viditelné“ a skryté entity principiálně analyzovány. Tedy, když bychom stříleli na dvě štěrbinu třeba z pistole (viz obrázek 1), tvořily by dopady kulek na zeď za dvojštěrbinou logicky dva pruhy podle dvou štěrbin:

¹² Na námitku, že takto klasicky intuitivně nelze kvantovou náhodu chápat, lze reagovat einsteinovsky: A proč ne? Tohle nebylo nikdy důkladně zdůvodněno. Je to spíše jen takový dojem, taková neempirická filosofie.

¹³ Skryté tedy přiznává skrytou část světa.

Obrázek 1 (vytvořil ChatGPT 5.5)

Když ale dvojštěrbinou posíláme třeba elektrony, a to i jeden po jednom, aby se vzájemně neovlivňovaly, situace je jiná. Na stínítku za dvojitou štěrbinou se neobjeví jen dva pruhy, ale bude těch pruhů více, jak vidíme na obrázku 2.

Obrázek 2 (vytvořil ChatGPT 5.5)

To jasně ukazuje, že chování elektronů není jen částicové, ale že do hry vstupuje i chování vlnové. Více pruhů na stínítku je totiž projevem skládání vln, tedy interference v tom smyslu, že zdrojem vlnění jsou obě štěrbin. A tato dvě vlnění se za štěrbinami skládají tak, že se někde posilují, někde ruší. Matematicky se zde nesčítají hotové pravděpodobnosti (polohy částice), ale amplitudy z levé a pravé štěrbin: $\psi = \psi_L + \psi_R$. Je dobré si všimnout, že některé pruhy na stínítku jsou více vlevo a více vpravo,

než by odpovídalo čistě částicovému projevu. Tedy něco zřejmě vlnového muselo „dráhy“ částic od této „částicové“ polohy odklonit.

Ale vraťme se zpět k charakteru vlnové funkce, která popisuje kvantové stavy (vlastnosti) částic, což je v případě dvouštěrbínového experimentu poloha částic. Pokud bychom brali vlnovou funkci jako reálnou vlnu, neumíme pak přesně vysvětlit, proč částice sama nemá vůbec žádný vliv na svůj pohyb a její poloha se mění zcela přesně podle vlnové funkce. Jako by částice při průchodu štěrbinou snad ani neexistovala a vznikla až kontaktem se stínítkem. Jako by se po vystřelení přeměnila v dokonale koherentní vlnu¹⁴, která nemá vůbec žádné částicové vlastnosti. Pak je ale těžké pochopit, kde se najednou na stínítku částicové vlastnosti vzaly, když předtím neexistovaly. Stejně jako to, co způsobilo, že po vyslání částice její částicové vlastnosti jaksi zcela zmizely.

O místě dopadu částice přece nerozhoduje jen vlna, ale i vlastnosti částice, neboť pohyb částice je důsledkem obousměrné dynamiky¹⁵. Vlna ovlivňuje polohu částice, ale částice je částečně autonomní, takže má rozhodně vliv na svou polohu, navíc zpětně ovlivňuje vlnu. Vlnová funkce je tedy jakýsi mix vlivu vlny a částice samé na pohyb částice, tedy nemůže být reálná, ontická. Z toho je zřejmé, že tento mix může být jen pravděpodobnostní, a „shrnuje“ vliv nějaké reálné vlny, kterou ovšem nevidíme, a vliv vlastností reálné částice.

Navíc v obou případech, ať už chápeme pravděpodobnostní vlnovou funkci onticky jako jedinou vlnu v daném experimentu, nebo ji chápeme epistemicky, tedy jako výsledek vlivu reálné vlny, máme stejný problém. Tím je skrytá trajektorie částice, kterou v nějaké podobě předpokládat prostě musíme, protože nelze popřít, že se částice od štěrbin na stínítko nějak dostane. I kdybychom předpokládali, že soliterní částice procházela jen jako superponovaná „možnost“ oběma štěrbinami najednou, což ale zní dosti křečovitě. Je totiž obtížné předpokládat, že částice po emitování někde zmizí, změni se jen v možnost, a objeví se, „materializuje se“ až na stínítku.

Sečteno, jde tedy u dvouštěrbínového pokusu nejméně o dvě či spíše tři skryté entity, a to o pohyb vlnové funkce (před interakcí částice se stínítkem) a skrytou dráhu částice, ať už je tato dráha jakákoliv. Ta třetí vyplývá z vysvětleného předpokladu, že je vlnová funkce epistemická, což si pak vynucuje reálnou skrytou vlnu. Tu samozřejmě kodaňský výklad nepřiznává, ale ona implicitně z logiky plyne.

Máme-li konkretizovat, jak může vypadat skrytá „dráha“ částice, pak pokud nepřipustíme, že se něco reálného může změnit v pouhou možnost a pak zase zpět v realitu, máme v podstatě dvě možnosti. (Možnost, že vyhraju v loterii, přece neznamena, že jsem vyhrál.) Zaprvé, můžeme předpokládat, že se částice fyzicky „rozdvíjila“. Tuto možnost zřejmě ale skoro nikdo nebere vážně, i když se objevuje v popularizacích. Ironicky ji zmiňuje třeba Richard Feynman, ale hned ji zamítá¹⁶. Nebo budeme předpokládat, že částice je nějakým způsobem spojena se skrytou reálnou vlnou, ať už je to vlnový (duální) charakter této částice nebo nějaká (relativně) nezávislá vlna. Tato vlna může mít různý charakter, ale ať už budeme uvažovat jakoukoliv podobu této vlny, není to pozitivistická možnost, protože se tato vlna od vlnové funkce liší svou reálností.

¹⁴ Koherentní vlnou se myslí v podstatě ničím „nerušená“ vlna.

¹⁵ Ano, opět je to klasické pojetí, ale opravdu jsme si jisti, že tato možnost neexistuje? Zvláště když později uvidíme, že vede k nejjednoduššímu pojetí, kde Occamova břitva zřejmě nemá co řezat, na rozdíl od jiných interpretací. Toto nejjednodušší pojetí bude sice předpokládat skrytou entitu, ta ale bude logicky i empiricky nejjednodušší (např. ve srovnání s mnohosvětovou interpretací) a díky své existenci bude řešit logické rozpory, které představa, že žádná skrytá entita neexistuje, nutně vytváří.

¹⁶ „Rozdelia sa na polovicu a ...“ Ale nie!“ Feynman R P, Leighton R B, Sands W (1966) *Feynmanove přednášky z fyziky 2*, (1982) Alfa, Bratislava, s. 212.

Žádná z vlnových možností, ontická vlnová funkce či reálná skrytá vlna „za ní“, stejně jako předpokládaná trajektorie částice, není (zatím) přímo empiricky testovatelná. Snaha o jejich pozorování je totiž zničí nebo alespoň naruší. Superpozice předpokládané reálné vlny nebo superpozice vlnové funkce kvantových stavů částice není tedy přímo viditelná. Ale přitom je logicky nutné, aby něco reálného prošlo oběma štěrbinami, jinak by nevznikla reálná interference.

Neviditelnost se projeví vždy, když začneme uvažovat o superpozici kvantového stavu reálného nevlňového objektu či částice. To je zřejmé třeba z metafory Schrödingerovy kočky: chceme-li ji vidět v živo-mrtvém stavu, není to možné. Při otevření krabice s touto kočkou její superpozice zmizí (pokud vůbec existovala) a do uzavřené krabice také nevidíme. Uzavřeme tedy, že superpozice reálné částice/objektu nebo reálné vlny je experimentálně/observačně neviditelná a je (v současném stavu technologií) jen výsledkem empiricky nepotvrzené úvahy. Sama kvantová superpozice je tedy také skrytý faktor. Protože je ale superpozice zcela nutná k vysvětlení kvantového vlnového chování, je zřejmé, že postoj „Mlč a počítej!“ není postačující ani k výkladu jádra kvantové fyziky. Bez superpozice nějaké nutně reálné skryté vlny (připomeneme-li si, že možnost není skutečnost) vysvětlit kvantovou mechaniku zřejmě není možné. A to ať už skrytou reálnou vlnu chápeme jako samostatnou nebo třeba jako vlnové vlastnosti částic.

V kodaňské interpretaci je tedy neviditelná i sama vlnová funkce, ba i samotná částice, nebo přesněji jsou viditelné jen výjimečně. Ještě přesněji, můžeme dokonce vidět jen druhou mocninu absolutní hodnoty¹⁷ $|\psi|^2$ vlnové funkce ψ , a to například u dvouštěrbínového experimentu pouze na stínítku, kam dopadají částice. Jedině tam totiž vidíme částice, přesněji místa jejich dopadu. Mnoho dopadů částic tvoří interferenční vzor, který zmíněné druhé mocnině vlnové funkce odpovídá. Ovšem vlnovou funkci, tedy spíše její druhou mocninu nijak nevidíme předtím, např. v okamžiku průchodu dvojštěrbínou, ale ani v jiných okamžicích. A z toho, že na stínítku vidíme jen druhou mocninu její absolutní hodnoty, plyne, že samu vlnovou funkci nevidíme nikdy, tedy ani na onom stínítku.

Zareagujme zde na předpokládanou námitku, že vlnová funkce není pravděpodobnostní, protože pravděpodobnost dává pouze její druhá mocnina. Ovšem, kdybychom předpokládali, že vlnová funkce popisuje něco reálného, nepravděpodobnostního, měli bychom zřejmě jedinou možnost: protože u dvojštěrbiny jde o superpozici polohy částice, nezbylo by nám než tvrdit, že částice prošla oběma štěrbinami najednou. A to je řešení, které odmítá snad každý. Pak se ale musíme vrátit k tomu, že vlnová funkce má přece jen pravděpodobnostní charakter, třebaže nevyjadřuje pravděpodobnost přímo.

Ale zpět k dvojštěrbině: výsledek vlnové funkce můžeme vidět pouze v okamžiku jejího zániku, jejího kolapsu, který je zde způsoben interakcí částice se stínítkem. Schrödingerova rovnice, která je v realitě také neviditelná, tak popisuje neviditelný vývoj neviditelné vlnové funkce, která je domyšlena touto domyšlenou rovnicí. Tento neviditelný, ale přesně určený vývoj vyjadřuje zmíněná Schrödingerova rovnice, která má tvar: $i\hbar\partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$.

I dráha částice je takto neviditelná, i kdybychom nepředpokládali, že putuje v jakkoliv prapodivné podobě, třeba ne jako částice, ale třeba jen jako pravděpodobnost vlnové funkce. I kodaňská interpretace tedy počítá s neviditelným vývojem neviditelné vlnové funkce, která popisuje neviditelnou superpozici (povětšinou) neviditelné částice. Proto se dá říci, že kodaňská interpretace předpokládá, pokud existuje skrytá reálná vlna, dokonce více neviditelného než jiné výklady (tedy vlnovou funkci, dráhu částice a reálnou vlnu). Více neviditelného má snad jen mnohasvětová

¹⁷ Absolutní hodnota je zde z důvodu komplexního charakteru vlnové funkce. Těžko bychom si asi představili imaginární pravděpodobnost.

interpretace. Mimochodem si všimněme, že vývoj vlnové funkce je zcela deterministický, což umožňuje, i když nutně nevyžaduje, klasický determinismus např. skryté reálné vlny, budeme-li o ní uvažovat jako o možném řešení.

Při analýze neviditelnosti a skrytosti je dobré si uvědomit, že přirozená intuice, že něco existuje, i když to nevidíme, se u člověka vyvíjí už v dětství. Dítě nejdříve netuší, že když hračku nevidí, tato stejně pořád existuje: „Mohli jsme však prokázat, že na stejném stadiu [zhruba do 2 let] se [dítě] nijak nepokouší sejmut ubrousek zakrývající předmět, po němž touží, a to ani tehdy, když už dovede sahat po cílovém předmětu, který vidí. Chová se tak, jako kdyby se předmět v pokrývce ztrácel a přestal existovat právě v tom okamžiku, kdy mizí z vjemového pole.“¹⁸ Tento fakt je experimentální psychologii potvrzen, na což by mělo pozitivistické uvažování slyšet. Že předmět existuje, i když není vnímán, se dítě naučí o něco později. Toto Piagetem experimentálně zjištěné chování, spočívající v představě, že skrytý předmět zmizel, připomíná Bohrovu představu, zpochybňující u dvoušterbinového experimentu nějakou existenci (třebaže neklasické) trajektorie částice, a tím vlastně i samu existenci částice mezi šterbinou a stínítkem. Bohr na svých obrázcích např. dvoušterbinového experimentu nijak nezakresloval ani nenaznačoval dráhu částice¹⁹. Je otázkou, je-li takový pozitivistický antiintuitivní přístup podložený nebo ne. Můžeme se při řešení tohoto problému opřít například o Humeovu analýzu, která dochází k závěru, že zobecňující závěry empirické zkušenosti nejsou zdaleka tak spolehlivé jako racionální úvaha. Opravdu je nutné opustit klasické uvažování a předpokládat, že neviděné neexistuje, i když, jak uvidíme později, ono klasické uvažování postačuje pro výklad jádra kvantového světa, a to zejména jeho vlnového chování?

V této souvislosti je také k diskusi pozitivistický názor, že některé vlastnosti částic před měřením neexistují (v klasickém slova smyslu), jako třeba poloha částice, její hybnost nebo spin. Zejména v kontrastu s konsenzuálním názorem, že jejich hmotnost nebo elektrický náboj částice bezpochyby existují (klasicky). Asi bude všeobecný souhlas s představou, že měření mění orientaci spinu částice nebo že polarizační filtr mění směr „kmitání“ světla, tedy že tyto vlastnosti před měřením neexistují v později změřeném/ovlivněném stavu. Klasický kodaňský výklad bude tady zřejmě tvrdit, že např. spin je před měřením v superpozici. Ale představa neurčitosti polohy, hybnosti nebo spinu je problematická, jak jsme již ukázali, a může to být jen epistemický dojem. Představa neexistence vlastností částice před měřením vyplývá z empiricky neověřitelné/nepozorovatelné superpozice kvantových stavů částice, kterou kodaňský výklad pouze nepozitivisticky domýšlí. Představu neexistence konkrétní hodnoty vlastnosti částice před měřením tak nelze považovat za podloženou. Může to být jen závěr chybné úvahy.

Závěrem: Experimenty tedy sice očividně výrazně omezují prostor pro teorii/výklad kvantové mechaniky, ale jednoznačně ji neurčují, jak prakticky dokumentují mnohé kvantové interpretace. Pokračujeme-li v analýze pozitivismu, zjistíme, že nelze ani empiricky ověřit chápání základních pojmů kvantové mechaniky, jako jsou částice, vlny, pole.²⁰ To jsou zásadní limity pozitivismu, které musí každá interpretace kvantové mechaniky překonat také nějakou neempirickou, nepozitivistickou úvahou. Taková spočívá v předpokladu např. existence mnoha světů, v superpozici nepravděpodobnostní, ale reálné vlny nebo v podobě neviditelných drah Feynmanova sčítání přes historie apod. Takovou nepozitivistickou úvahu dělá i sama pozitivistická kodaňská interpretace v její

¹⁸ Piaget J (1961) *Psychologie inteligence*, SNTL, Praha 1970, s. 95.

¹⁹ Viz např. Bohr N (1949) *Discussion with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics* in Schilpp P A (ed.) *Albert Einstein Philosopher-Scientist* (1970), s. 219, obr. 4.

²⁰ Feynman R P (1965) *The Character of Physical Law*, BBC.

Bell J S (2011) *Speakable and Unsayable in Quantum Mechanics*, Cambridge University Press.

Maudlin T (2019) *Philosophy of Physics: Quantum Theory*, Princeton University Press.

superpozici a vlnové funkci, což je ale jen popis možností, a proto popis nepostačující a neúplný. Stejný charakter mají zřejmě i pouze matematicky chápané dráhy Feynmanova integrálu.

3. Historie kodaňské interpretace

Kodaňská interpretace byla kontroverzní od samého počátku. Velmi známá je diskuse mezi Bohrem a Einsteinem. Ovšem s kodaňským výkladem nesouhlasil ani Schrödinger a ostatně právě proto vymyslel svoji živo-mrtvou kočku²¹. Vadily mu „ty poskakující kuličky“, čímž myslel zejména kvantové skoky elektronů mezi energetickými hladinami v atomu, které vytvářejí spektrální čáry. Filosoficky tím ale mířil i na diskontinuitu kolapsu pravděpodobnostní vlnové funkce, kdy se z pravděpodobnosti mnoha poloh „vyloupne“ jistá poloha či se z pravděpodobnosti více hodnot „zjeví“ jiná přesná vlastnost částice. Dalšími odpůrci kodaňského výkladu byli de Broglie, Bohm, Everett, již zmíněný John Bell a opatrně zřejmě také Paul Dirac, ač je to o něm málo známo.

Dirac totiž ze začátku sice obecně s kodaňskou interpretací souhlasil, ale později se od ní odklonil a napsal třeba: „Myslím, že je velmi pravděpodobné, nebo přinejmenším docela možné, že se z dlouhodobého hlediska ukáže, že Einstein měl pravdu, i když prozatím musí fyzici přijímat Bohrovu pravděpodobnostní interpretaci, ...“²² Byl tedy pozdním, tichým odpůrcem kodaňské definitivnosti. Odmítal, že je Bohrova pravděpodobnostní interpretace posledním slovem fyziky, k čemuž ho motivovaly matematické důvody, a očekával zásadní změnu v kvantové mechanice, která může obnovit determinismus v Einsteinově smyslu. Dirac byl totiž „anti-finalista“²³, chápal i nejméně úspěšnější části kvantové teorie jako otevřené budoucí revizi, na rozdíl od Heisenbergova sklonu chápat teorie jako uzavřené v daném oboru. Toto Diracovo chápání připomíná Popperovo kritérium vědeckosti, falsifikovatelnost. I nositel Nobelovy ceny Roger Penrose dnes říká, že Einstein měl pravdu, že kvantová mechanika špatně²⁴, čímž ale myslí zejména neúplnost kvantové mechaniky v kodaňském výkladu a také neúplnost matematického aparátu této mechaniky. Stejný názor má jiný nobelista, Alain Aspect, i když svými experimenty dokázal nelokální charakter „skrytých parametrů“, a zmíněná nelokalita je pochopitelně i jeho názor²⁵.

²¹ Schrödinger E (1935) *Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik*, In: *Die Naturwissenschaften*, 23. ročník, č. 48, p. 812: „Lze dokonce sestrojít i dosti absurdní případy. Kočku uzavřeme do ocelové krabice spolu s následujícím zařízením (které musí být zabezpečeno proti přímému zásahu kočky): v Geigerově počítači je nepatrné množství radioaktivní látky, tak malé, že během jedné hodiny se snad jeden z atomů rozpadne, avšak se stejnou pravděpodobností se také nemusí rozpadnout žádný; dojde-li k rozpadu, počítač zaregistruje výboj a prostřednictvím relé uvolní kladívko, které rozbije malou ampulku s kyselinou kyanovodíkovou. Nechá-li se tento celý systém po dobu jedné hodiny bez dozoru, řekli bychom, že kočka zůstává naživu, pokud se mezitím žádný atom nerozpadl. Vlnová funkce celého systému by to přitom ale vyjadřovala tak, že by v ní byla živá i mrtvá kočka (promiňte ten výraz) smíchaná či rozmazána ve stejném poměru.“

²² „I think it is very likely, or at any rate quite possible, that in the long run Einstein will turn out to be correct, even though for the time being physicists have to accept the Bohr probability interpretation, ...“ Dirac P A M (1982) *The Early Years of Relativity*, in Noz M E, Kim Y S (eds.) (1988) *Special Relativity and Quantum Mechanics*, Kluwer Academic Publisher, London, s. 24.

²³ Bokulich A (2010) *Dirac's open theories and the reciprocal correspondence principle in Reexamining the Quantum-Classical Relation (Beyond Reductionism and Pluralism)*, Cambridge University Press, s. 49-63.

²⁴ Penrose R (2025) *Einstein Was Right About Quantum Theory*, https://youtu.be/y-VJr9_WBik?si=YWCuLtOdUOqBg1ia

²⁵ „This is why we can conclude with Einstein that Quantum Mechanics is not complete. And this is why such additional properties are referred to as ‘supplementary parameters’, or ‘hidden-variables’. ... The most important hypothesis ... is the local character of such a formalism ... This locality assumption is crucial: Bell's Inequalities would no longer hold without it. ... Quantum Mechanics is incompatible with Supplementary

Otázka je, proč vznikla kodaňská interpretace jako problematická. Zaprvé, kodaňská interpretace historicky vznikala zejména ve 20. letech z pera nebo pod vlivem mnoha lidí, jako byli de Broglie, Born, Bohr, Einstein, Schrödinger, Heisenberg atd. Srovnejme to třeba s teoriemi relativity, kde byl v konečné základní formulaci autor jediný. Hlavní problém ale vyvolalo zejména spojení dvou dříve výhradně odděleně zkoumaných jevů, a to částicového a vlnového chování. A pak také to, jak jsme ukázali, že do hry zřejmě výrazně vstupuje nějaká skrytá entita. Vliv mělo i to, že znalosti částicové fyziky byly ve srovnání s dneškem v době vzniku kvantové mechaniky minimální.

Je zajímavé si všimnout, proč byl hlavní tvůrce kodaňské interpretace, Niels Bohr, už v roce 1913 úspěšný se svým modelem atomu, za který pak dostal Nobelovu cenu. Bylo to vlastně díky jeho poněkud eklektickému, tedy logicky nekonzistentnímu přístupu. Spojil totiž klasickou elektromagnetickou představu s kvantovou. Elektrony „obíhající“ kolem atomového jádra by podle klasické elektrodynamiky rychle spadly do jádra a atomy by neexistovaly, což nepozorujeme. Proto tuto představu Bohr nesourodě zachraňuje kvantovým pravidlem, kterým jsou povoleny jen kvantové stabilní dráhy, které lze zpětně vyložit pomocí de Broglieho stojatých vln, spojených s elektrony v elektronových „orbitech“ atomů. Nicméně tento nekonzistentní postup byl velmi cenný. Kdyby ale Bohr požadoval striktně logickou konzistenci modelu jako Einstein, tento model by nevznikl a vývoj kvantové mechaniky by byl zřejmě zpožděn.

V danou chvíli bylo tedy suspendování tvrdého požadavku logické konzistence výhodou, což ostatně bylo i výhodou vznikající kodaňské interpretace. Logicky nerozporný a úplný výklad, jak požadoval Einstein, totiž nebyl v obou případech ještě dlouho dostupný. Ostatně stále ještě zcela dostupný není, minimálně kvůli neznalosti počátečních podmínek (budeme-li předpokládat, že je možný deterministický výklad kvantové mechaniky, pak jsou tyto podmínky pod Heisenbergovými relacemi neurčitosti). Kodaňská interpretace byla první experimentálně použitelná, a to překvapivě právě i díky své částečné logické nekonzistenci a díky své neúplnosti²⁶, která umožnila zjednodušený, a tedy poměrně rychle vytvořený praktický výklad. A opět, trvat v té době na dokonalé einsteinovské logické konzistenci by znamenalo zpoždit vývoj oboru snad i o desítky let.

Ostatně pro pozitivistické uvažování může být empirické fungování teorie, a to zvláště v tak silně empiricky orientované vědě, jako je fyzika, důležitější než logická konzistence. Kodaň prostě funguje, což je bez debaty, a to je hlavní. To byl dostatečně silný důvod proto, aby se nějakým způsobem omluvily logické nedostatky a vytvořilo se tak částečně racionální vysvětlení s prvky pseudovýkladu. Je to podobný příběh jako příběh Ptolemaiovy planetární soustavy. Ta přece fungovala a přesně předpovídala pohyby planet, což byl přesvědčivý argument pro její správnost. Kdo by si o tom troufl pochybovat?!

Nositel Nobelovy ceny Murray Gell-Mann uznal tuto praktičnost kodaňského výkladu a matematického aparátu kvantové mechaniky: „Filozofický výklad kvantové mechaniky sice pravděpodobně ještě není úplný, ale z praktického hlediska je kvantová mechanika v naprostém pořádku. (Skutečnost, že se adekvátní filozofické pochopení tak dlouho odkládalo, je nepochybně způsobena tím, že Niels Bohr vymyl mozek celé generaci teoretiků a přesvědčil je, že tato práce byla

Parameters theories obeying Einstein's [local] causality, ... quantum mechanics has some non-locality in it, and that this non-local character is vindicated by experiments.“ Aspect A (2004) Bell's Theorem : The Naive View of an Experimentalist, <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0402001>, s. 6, 13, 14 a 30.

²⁶ Že je tato pozitivistická interpretace neúplná, je jasné i z toho, že musela sama do sebe doplnit nepozitivistickou kvantovou superpozici jako fyzikálně reálný faktor, přestože sám Bohr ji takto nechápal a kreslil schéma třeba dvoušterbinového pokusu zcela bez znázornění drah částic, tedy i bez informace, že částice prošla oběma šterbinami najednou.

dokončena již před 50 lety.)²⁷ Ale na druhé straně, jak vidíme, byl extrémně kritický k pozitivistickému výkladu, což ale přece jen považujeme za trochu přehnané kvůli zmíněnému praktickému významu kodaňské interpretace v experimentální a technologické oblasti v historii. Logické problémy byly i v Newtonově fyzice. Například to byla možná nekonečná rychlost, která není empiricky ověřitelná, působení gravitace na dálku²⁸ nebo nepozorovatelnost absolutního prostoru (vhodný je každý inerciální systém), problémy s bodovým těžištěm, kdy dvě těžiště těsně vedle sebe by se přitahovala nekonečnou silou atd. Přesto netvrdíme, že Newton vědcům vymyl mozky. Měl Newton čekat až na teorie relativity a kvantovou mechaniku, které zmíněné problémy vyřeší, ale některé naopak vytvoří? Každá teorie je zjednodušení, a proto musí mít i nevyřešené problémy.

Kodaňská interpretace tedy ale vznikla za cenu logických problémů, metaforicky nejnázorněji vyjádřených právě Schrödingerovou kočkou. Oproti Schrödingerově pojetí, které tíhlo pouze k vlnovému výkladu, ale kodaňský výklad správně zahrnoval jak částicové, tak vlnové vlastnosti. Hlavní bylo, že v době vznikání kvantové mechaniky bylo velmi obtížné dělat smysluplně experimenty, protože neexistovala interpretace, která by vysvětlila, co vlastně experimenty naměřily. Neexistoval výklad, který by spojoval naměřené hodnoty s matematickými objekty popisujícími kvantové děje. A právě to dokázala kodaňská interpretace jako první, jak jsme již poznamenali, což je její velká historická přednost a zásluha.

Tato historická zásluha ale také naznačuje, jak lze kodaňský výklad smířit s hlubší realistickou interpretací kvantové mechaniky. Kodaňská interpretace nemusí být chápána jako omyl, nýbrž jako efektivní zjednodušení: popisuje, jak se kvantový děj jeví v měření, ale neříká, jaký reálný fyzikální mechanismus tento měřitelný výsledek vytváří. Hlubší interpretace proto nemusí kodaňský aparát rušit, podobně jako teorie relativity neruší praktickou platnost Newtonovy mechaniky v jejím oboru použitelnosti. Může jej pouze zasadit do širšího ontologického rámce, v němž vlnová funkce není poslední realitou, ale pravděpodobnostním stínem hlubší skryté vlnové nebo polní struktury. A může otevřít cestu i pro hlubší matematickou formulaci.

V tomto smyslu lze kodaňskou interpretaci chápat jako velmi dobrou mapu města, nikoli jako popis jeho skrytého provozu. Mapa ukazuje ulice, náměstí a adresy, takže podle ní lze spolehlivě dojít k cíli; nezobrazuje však kanalizaci, elektrické vedení ani technické šachty, bez nichž by město reálně nefungovalo. Podobně kodaňská interpretace výborně ukazuje, jak z matematického aparátu kvantové mechaniky získat měřitelné výsledky, ale nevysvětluje, jaká skrytá fyzikální „infrastruktura“ tyto výsledky vytváří. Proto ji není nutné ani vhodné jednoduše odmítnout; spíše ji lze chápat jako prakticky úspěšné zjednodušení hlubší interpretace, která se ptá po reálném mechanismu pod pravděpodobnostním popisem.

K tomu, že kodaňská interpretace převládla, dopomohly ale i sociální faktory založené na síle skupiny kolem Nielse Bohra. Andrew Whitaker např. píše, že kritikům této interpretace bylo doslova jasně sděleno, že ve fyzice pro ně není místo, čímž bylo doslova myšleno zaměstnání²⁹. To, že bojovat proti Kodani znamenalo dlouho profesní zkázu, vysvětluje třeba i Adam Becker: „Již celé století se většina fyziků řídí solipsistickou a logicky chabou kodaňskou interpretací Nielse Bohra. Její zpochybňování sice

²⁷ Gell-Mann M (1979) *What Are the Building Blocks of Matter?* in *The Nature of the Physical Universe, 1976 Nobel Conference*, p. 29.

²⁸ Newton I (1693) Original letter from Isaac Newton to Richard Bentley, <https://www.newtonproject.ox.ac.uk/view/texts/normalized/THEM00258>.

²⁹ „A few brave souls did put their heads above the parapet to call attention to such approaches, but they were severely criticized by the powerful group of physicists centred around Bohr, Heisenberg, and Wolfgang Pauli. It was made fairly clear that, to be frank, there was no place in physics-no jobs in physics!-for anybody who dared to question the Copenhagen position.“ Whitaker A (2012) *The New Quantum Age*, Oxford.

dlouho znamenalo profesní zkázu, přesto se někteří odvážní fyzici, jako například John Bell, David Bohm a Hugh Everett, nevzdali a vytrvale hledali skutečný smysl kvantové mechaniky.“³⁰

Několik desetiletí byla tedy kodaňská interpretace prakticky tabu a až později se začaly ve světě brát vážně i jiné interpretace, což je dnes už ale běžné. Tento vývoj je možné sledovat třeba i na změně chápání kvantové provázanosti, kterou kodaňská interpretace pravděpodobnostně popisuje, ale fyzikálně vlastně nevysvětluje, protože provázanost funguje v „zakázané oblasti“ kodaňského výkladu, tedy pod relacemi neurčitosti. Ovšem správné logice a následně experimentálním důkazům se těžko odporuje, takže je dnes provázanost jaksi připojena k tomuto klasickému výkladu bez logicky konzistentního fyzikálního vysvětlení, jak uvidíme později.

Zpočátku se provázanost pod tlakem ortodoxního výkladu nebrala nijak vážně, o čemž svědčí Einsteinova údajná prohra v případě EPR paradoxu z roku 1935. EPR paradox Bohr odbyl představou společné vlnové funkce dvou částic. Ve třicátých letech byla provázanost jen „filosofickou“ koncepcí, jak tvrdí Artur Ekert z Oxfordu, v padesátých letech to byl zajímavý jev k experimentování. A v šedesátých až devadesátých letech se o ní uvažovalo jako o něčem, co už zdomácnělo a dalo by se to využít k vytvoření kvantových počítačů³¹. Skutečně už David Bohm, jehož interpretace z roku 1952 byla odmítnuta, převedl EPR paradox do experimentálně vhodnější podoby a ukázal, že již provedené pokusy lze brát jako test EPR korelací³². Funkci kvantových počítačů vysvětluje kodaňská interpretace jako současnou realizaci mnoha možností, což ale není možné, pokud by za těmito možnostmi neexistovalo něco fyzikálně reálného, jak si vzápětí ukážeme a jak jsme si již vyargumentovali.

V Česku je ve výuce kodaňská interpretace stále dominantní. A o jiných interpretacích se začíná přednášet až po roce 2000. Prvními v tomto směru byli prof. Pavel Cejnar z MFF UK Praha, který se zaměřuje na mnohasvětovou interpretaci, a prof. Miloslav Dušek z UP Olomouc, který sepsal v roce 2002 i skripta k výuce kvantové mechaniky, kde jiné interpretace rozebírá³³. Později (2023) začíná přednášet Everettův, Feynmanův a Wignerův výklad prof. Pavel Krtouš³⁴ z MFF UK Praha. V roce 2025 byla dokonce pořádána konference cílící také na jiné výklady než kodaňskou interpretaci, diskutující obecné otázky, jejichž řešení umožňuje posoudit správnost různých interpretací, a to za účasti všech výše zmíněných³⁵.

4. Logická analýza kodaňské interpretace

³⁰ „For a century, most physicists have followed Niels Bohr’s solipsistic and poorly reasoned Copenhagen interpretation. Indeed, questioning it has long meant professional ruin, yet some daring physicists, such as John Bell, David Bohm, and Hugh Everett, persisted in seeking the true meaning of quantum mechanics.“ Becker A (2019) *What Is Real?*, Basic Book, <https://www.hachettebookgroup.com/titles/adam-becker-2/what-is-real/9781541698970/?lens=basic-books>.

³¹ Ekert A in dokumentární film Becker-Larsen L a kol. (2004) *The Copenhagen interpretation : quantum physics vs. Relativity*, Films for the Humanities & Sciences, Princeton (2006), <https://search.worldcat.org/cs/title/The-Copenhagen-interpretation-%3A-quantum-physics-vs.-relativity/oclc/123028285>, čas 51:30.

³² Bohm D, Aharonov T (1957) Discussion of Experimental Proof for the Paradox of Einstein, Rosen, and Podolsky in *Physical Review* 108, 4, https://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/bohm/Bohm_Aharonov.pdf.

³³ Dušek M (2002) *Koncepční otázky kvantové teorie*, UP Olomouc.

³⁴ Viz například předmět s názvem *Interpretace kvantové mechaniky – NTMF036*, který prof. Krtouš na MFF UK přednáší, <https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NTMF036>.

³⁵ Viz Filozofické otázky kvantové fyziky, <https://kfi.zcu.cz/konference/filokvantum/> a https://www.kfi.zcu.cz/wp-content/uploads/2025/10/Filokvantum_15-10-2025_program-a-anotace.pdf.

Samozřejmě přijetí nebo nepřijetí nějakého výkladu jednotlivci nebo skupinami není vědecký důkaz jeho správnosti či nesprávnosti. Pravda se nedá odhlasovat, a to ani nejvyššími autoritami. Jedinými kritérii zde jsou pouze logická konzistence a experiment. Podívejme se tedy na nejrozšířenější výklad, kodaňský, právě z těchto hledisek, čímž současně zřejmě analyzujeme každou interpretaci, která bere pravděpodobnost vlnové funkce onticky. A budeme se zajímat právě o onu dříve zmíněnou nepozitivistickou část výkladu, kterou nelze (zatím) experimentálně dokázat nebo vyvrátit.

Součástí obvyklé podoby kodaňské interpretace jsou dnes Heisenbergovy relace neurčitosti. V nejnámější podobě říkají, že součin neurčitosti polohy a hybnosti nemůže klesnout pod $\hbar/2$, tedy $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$. Tyto relace jsou podle klasického výkladu nepřekročitelné, nepřekonatelné, protože popis kvantové mechaniky údajně nemůže být deterministický, tedy ani úplný, jak tvrdil Niels Bohr stále ještě v roce 1958: „Už sama skutečnost, že kvantové pravidelnosti vylučují analýzu v klasickém smyslu, vyžaduje — jak jsme viděli — v popisu zkušenosti logické rozlišení mezi měřicími přístroji a atomovými objekty, což *v principu brání úplnému deterministickému popisu*.“³⁶ Nebo jinde se vyjadřuje ještě rezolutněji: „...v kvantové mechanice nejde o svévolné vzdání se *podrobnější analýzy* atomových jevů, nýbrž o uznání, že *taková analýza je principiálně vyloučena*.“³⁷ Že jsou Heisenbergovy relace zřejmě překročeny, naznačil ovšem už v roce 1935 svým článkem o EPR paradoxu Albert Einstein³⁸. Logicky poukázal na to, že pod relacemi neurčitosti zřejmě existuje něco skrytého, což dnes nakonec nazýváme kvantovou provázaností. Tím také zpochybnil úplnost klasické kvantové mechaniky. Nad Heisenbergovými relacemi totiž „vidíme“ jen naměřené vlastnosti dvou (nebo více) částic, ale jejich provázání přímo nepozorujeme právě proto, že existuje pod nimi. Einstein ovšem na druhé straně ve svém pojetí udělal tu chybu, že jím předpokládané „skryté proměnné“ považoval za lokální, tedy operující maximálně rychlostí světla. A odmítal proto ono „strašidelné působení na dálku“. To vyplývalo z jeho teorií relativity. I kvůli této jeho chybě se ještě dnes někdy ve veřejnosti traduje, že Einstein nerozuměl kvantové mechanice a že ve výkladu kvantové mechaniky racionálně zvítězil Niels Bohr, což neodpovídá zcela skutečnosti. Bohr svou interpretaci zvítězil spíše sociálně, což ale jistě není kritérium vědecké pravdy.

Heisenbergovy relace jsou bez debaty pevně experimentálně potvrzeny. To ale neznamená, že jsou nepřekročitelné, ale znamená to jen, že jsou pevné. Analogická situace zdánlivé nepřekročitelnosti byla např. u výborně empiricky potvrzeného Abbeho difrakčního limitu optické mikroskopie. Ten říká, že rozlišení optického pozorování nikdy nebude lepší než zhruba polovina vlnové délky světla použitého k pozorování a že dál bude obraz už značně rozmazaný. Přes excelentní empirické ověření byl tento limit následně překonán Hellovou metodou STED a Betzigovým praktickým využitím lokalizační strategie, které je založeno na rekonstrukci snímku z mnoha měření³⁹. Tyto metody Abbeho omezení obešly. Dokonale byl také empiricky ověřen limit rychlosti světla, přesto bylo později zase experimentálně ověřeno, že kvantová provázanost je nelokální, tedy že tento limit nerespektuje.

³⁶ „The very fact that quantum regularities exclude analysis on classical lines necessitates, as we have seen, in the account of experience a logical distinction between measuring instruments and atomic objects, which *in principle prevents comprehensive deterministic description*.“ Bohr N (1958) *Essays 1958-1962 on Atomic Physics and Human Knowledge*, Interscience Publishers, New York - London (1963), s. 6.

³⁷ „...in quantum mechanics, we are not dealing with an arbitrary renunciation of *a more detailed analysis* of atomic phenomena, but with a recognition that *such an analysis is in principle excluded*.“ Bohr N (1949) *Atomic Physics and Human Knowledge*, Dover Publication, New York (2010), s. 62.

³⁸ Niels Bohr tento problém sice zdánlivě vyřešil společnou vlnovou funkcí pro provázané částice, to je ale jen pravděpodobnostní popis situace, ne řešení. To proto, že pravděpodobnost není fyzikální síla způsobující např. fyzikální změnu spinu, nýbrž jen popisuje její působení, jak opakovaně argumentujeme. Bohr tak řešení nepodal, spíše se mu vyhnul, protože nenavrhl hypotézu, co tento pravděpodobnostní popis způsobuje.

³⁹ To trochu kompozicí z mnoha dat připomíná metodu, kterou byla pořízena první fotografie (stínu) černé díry, kde byl princip skládání obrazu ale odlišný.

Evidentně tedy dokonalé empirické ověření nějakého limitu neznamena, že tento limit nebude nikdy překonán⁴⁰. Dokonce právě i Heisenbergovy relace v původní představě⁴¹ jsou již překonávány např. tzv. slabým měřením⁴².

Obecně tu jde o problém tzv. skrytých proměnných. Budeme ale raději používat místo tohoto termínu obecnější termín *skrytá entita*, jak již řečeno, ať už je tato entita jakákoliv, když jsme ještě nevyložili její charakter. Mnozí také pochybují, jestli vůbec nějaká skrytá entita existuje. Tuto pochybnost jsme už ale vyvrátili, když jsme ukázali, že každá interpretace kvantové mechaniky takovou entitu nutně vyžaduje. Připomeňme, že u Feynmanova integrálu to jsou skryté (nejednou nadsvětelné) trajektorie, jinde skrytá pilotní vlna, u Everettovy mnohasvětové interpretace jsou to dokonce celé neviditelné světy/vesmíry. Mimochodem, jakékoliv vědecké úvahy mnohasvětového výkladu opřené o experimenty se dějí pouze v omezené oblasti (zatím maximální vzdálenost, ve které byla testována kvantová provázanost, byla cca 1200 km⁴³). Otázkou tedy je, jestli takovou skrytou entitou zde nemají být daleko menší Everettovy paralelní oblasti, ne celé světy/vesmíry a jestli extrapolace na celé vesmíry není přehnaná a spíše jen popularizační.

A co je skrytou entitou u kodaňské interpretace? To jsme již popsali. Je to vnucující se skrytá pilotní vlna, ale i vlnové projevy částic obecně. Také nejsme schopni u dvouštěrbínového experimentu nijak pozorovat trajektorii solitérní částice, tedy třeba to, že prošla, třeba jako možnost, současně oběma štěrbínami. Ostatně znovu zopakujme ten zásadní argument: možnost není skutečnost, možnost je jen matematický statistický údaj, který neúplně popisuje nějakou reálnou, fyzikální entitu. Možnost, že projdu dveřmi, neznamena, že jsem jimi prošel. A abychom připomněli dvouštěrbínový experiment: Možnost, že projdu levými nebo pravými dveřmi, určitě neznamena, že oběma můžu projít současně. Dá se tato prostá klasická logika zvíkat poněkud vágním induktivním dojmem, že nelze běžné logické uvažování použít? Je pro to nějaký skutečně pádný důvod? Nevychází spíše tento jen filosofický názor z chybné interpretace dvouštěrbínového a dalších experimentů? Opravdu zahodíme Humeův argument, že racionální úvaha je spolehlivější než empirická indukce? Zejména, když existují interpretace, které nepotřebují obranu typu „nelze použít zdravý rozum“ a jsou jednoduché, v podstatě klasické, a logicky konzistentní⁴⁴. Co ostatně je na kvantové mechanice odporujícího klasické fyzice? Klasická fyzika přece řeší „částicové“ i vlnové chování, tedy tělesa i pole. V kvantové mechanice se jen tyto vlastnosti projevují současně, což ale zná i klasický svět třeba v podobě tělesa plujícího na hladině vlnící se hladiny vody. Co je tak neklasického na rychlosti kvantové provázanosti, která je vyšší, než je rychlost světla, když Newtonova fyzika připouštěla nekonečnou rychlost?⁴⁵ Není porušení kauzality a kvantová náhoda prostě jen klamný dojem, za nímž se skrývá klasická kauzalita?

⁴⁰ Každá teorie a každé omezení jsou zřejmě jen zjednodušení, tedy dočasné, jak ostatně požaduje Popperovo kritérium vědeckosti, tedy falsifikovatelnost. Tedy je vlastně každá teorie neúplná, třebaže většina ne tak nápadně jako klasické pojetí kvantové mechaniky. A zřejmě každá teorie má na svých hranicích logické nekonzistence, ovšem neměly by být v jádru teorie, jako je to u kodaňského výkladu.

⁴¹ Slabá měření porušují starou Heisenbergovu představu o nutném poruše způsobeném měřením a ukazují ji jako příliš hrubou, nepřekónávají ale obecnou Robertsonovu/Kennardovu neurčitost kvantového stavu.

⁴² Viz např. Rozema L A a kol. (2012) *Violation of Heisenberg's Measurement-Disturbance Relationship by Weak Measurements* in *Physical Review Letters* 109, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.100404>.

⁴³ Castelvechi D (2017) *China's quantum satellite clears major hurdle on way to ultrasecure communications*, in *Nature*, <https://www.nature.com/articles/nature.2017.22142>.

⁴⁴ Máme za to, že ona kvantová podivnost, která „odporuje zdravému rozumu“, se týká až a jen oné skryté entity, přesněji jejích vlastností. Je to zřejmě podivnost polí kvantové teorie pole, které částice vytvářejí, jak naznačíme později.

⁴⁵ V prvním přiblížení se dá snad uvažovat o nadsvětelné rychlosti kvantové provázanosti jako klasické rychlosti v prostoru, jak uvidíme dále, i když to tak ale vůbec nemusí být. V každém případě ale tato potenciální

Je celkem zřejmé, že Heisenbergovy relace neurčitosti nejsou nepřekonatelné, třebaže nejsou v současnosti zatím experimentálně překonány přímo. Měřením vlastnosti jedné provázané částice ale vlastně nepřímo aktivujeme provázanost pod Heisenbergovými relacemi. To ukazuje experimentálně verifikované porušení Bellovy nerovnosti, což je vlastně důkaz existence provázaného spojení⁴⁶. Výklad vlnových vlastností v kvantové mechanice pak zcela nutně vyžaduje předpoklad něčeho fyzikálního, skrytého pod těmito relacemi, jak jsme již ostatně ukázali.

Dále je tu i pochybnost, jestli je nepřekonatelnost Heisenbergových relací vědecká představa, protože taková absolutně „neprostupná“ hranice by nebyla falsifikovatelná/překonatelná, což je v rozporu s podmínkou vědeckosti představy v podobě falsifikovatelnosti (Popper). Dokonce, kdybychom předpokládali nepřekonatelnost relací neurčitosti, museli bychom připustit nevědeckost každé kvantové interpretace, protože každá obsahuje nějakou skrytou entitu, jak jsme ilustrovali, kodaňský výklad třeba předpokládá skryté či přímo neexistující dráhy částic. My ale nepochybujeme, že všechny navržené interpretace jsou vědecké⁴⁷, tedy v principu dokazatelné nebo vyvratitelné, což ale nutně vyžaduje překonání Heisenbergových relací. Na základě kvantové provázanosti (a vlnové interference) také pracují kvantové počítače⁴⁸. Kdyby tedy Heisenbergovy relace byly absolutní, nepřekonatelné, nemohly by zřejmě tyto počítače ani existovat. Pravděpodobnostní interpretace se snaží vysvětlit funkci těchto počítačů superpozicí, ale jak ukazujeme, je to spíše popis bez vysvětlení fyzikální podstaty, tedy existenci kvantových počítačů nevysvětluje. Ostatně kodaňský výklad lze použít současně s libovolnou hlubší interpretací, a to nejen pro provázanost, ale pro jakýkoliv další příklad, protože je prostě zjednodušenou verzí popisu hlubšího.

Bez skrytého světa pod relacemi neurčitosti se neobejde ani kvantová teorie pole a její přímo nepozorovatelné kvantové fluktuace či virtuální částice, bez nichž ale neumíme mnohé v této teorii vysvětlit. Ostatně i její kvantová pole jsou vlastně skryté entity. Stejně jako je skryté třeba pole gravitační⁴⁹, které přímo nevidíme, ale na které usuzujeme jen z pozorování chování hmotných těles.

podivnost rychlosti kvantové provázanosti do podivností klasické kvantové fyziky ani nepatří, neboť provázanost je mimo „kodaňské hranice“ a byla tímto ortodoxním výkladem odmítána. Pozitivistický, a tedy filosofický názor podivnosti a neklasičnosti této teorie proto vznikl bez příspěvku zvláštnosti provázanosti. A tato podivnost pak jen posílila tento ne zcela podložený názor o neklasičnosti kvantové mechaniky. Neměli bychom proto neklasičnost hledat až právě v oblasti oné neúplnosti kodaňské kvantové mechaniky, třeba v otázce, jak vznikají z hypotetické skryté entity jednotlivé druhy částic a jejich stabilita? Viz výklad hypotézy pole kvantové provázanosti v závěru článku.

⁴⁶ Podle všeho korelační spojení mezi částicemi vzniká již při vzniku provázaného páru částic, ale toto spojení se vyjeví až po změření obou částic. Časově první měření jedné z částic měřený stav obou částic změní. Následné měření druhé částice tento stav už jen nalezne, ale už nemění. Obě měření, budeme-li uvažovat třeba měření spinu, musí být provedena ve stejném směru, jinak se spojení naměřených výsledků naruší. V každém případě se již prvním měřením spojení „použije“ a zničí, takže dál se chovají tyto částice už jako nezávislé. (Měření druhé částice očividně již nemění spin, z čehož se dá usuzovat, že i měření spinu jakékoliv částice výjimečně nemusí spin měnit, ale to jen v tom případě, že se měření náhodou „trefí“ tak, že je měřeno právě ve směru, který spin má. Protože ale předem směr spinu neznáme, nedozvíme se, že jsme jej nezměnili a pro nás ani toto není měření nijak výjimečné a vypadá náhodně jako měření, která se nerealizují ve směru osy spinu.)

⁴⁷ Druhé kritérium vědeckosti je dokonalá logická konzistence, kterou ale některé výklady postrádají, což je zřejmě případ představy mnoha světů nebo kodaňské interpretace, jak jsme si už ukázali, a ještě doložíme i dále.

⁴⁸ Funkci kvantových počítačů lze vlastně vykládat na základě jakékoliv interpretace, ale jak stále ukazujeme, kvantová superpozice je jen zjednodušený popis bez fyzikálního vysvětlení a mnohasvětová interpretace také zřejmě není logicky konzistentní.

⁴⁹ Autorem myšlenky o neviditelnosti gravitačního pole, což je stejná neviditelnost jako u Bohmova kvantového potenciálu, je Basil Hiley z University of London: Hiley B in Dokumentární film Becker-Larsen L a kol. (2004) *The Copenhagen interpretation : quantum physics vs. Relativity*, Films for the Humanities & Sciences, Princeton (2006), <https://search.worldcat.org/cs/title/The-Copenhagen-interpretation-%3A-quantum-physics-vs.-relativity/oclc/123028285>, čas 39:30.

Kvantová pole obdobně domýšlíme na základě znalostí chování jejich perturbací, tedy částic. Stejně není přímo pozorovatelné ani elektromagnetické pole, na které můžeme pouze usuzovat například z tvarů, které např. vytvářejí železné piliny kolem magnetu. Ani zakřivení prostoročasu, které je podstatou obecné teorie relativity, není přímo pozorovatelné.

Ostatně v každé empirické situaci ve fyzice je něco skrytého, a to i v klasické fyzice. Představa nekonečně dokonalé přesnosti je jen idealizace klasické fyziky, přesněji je to idealizace jen z ní vzniklého filosofického paradigmatu. Fyzikální praxe ale ukazuje, že každý měřicí přístroj má svá omezení, má svou rozlišovací schopnost, za kterou se skrývá v danou chvíli něco nezměřeného, nepozorovaného. Takovou nedokonalost vždy lze sice v klasické fyzice překonat, ale dosáhneme tak jen menší nedokonalosti, nikoliv dokonalosti absolutní. To by se dalo dokonce chápat jako empirický axiom celé fyziky. Heisenbergovy relace neurčitosti jsou jen případem, kde je ono omezení přesnosti relativně principiální, tedy podstatně více vzdorující, ne ovšem absolutní, tedy zcela nepřekonatelné. Není to „konec světa“ do strukturní hloubky. Není tedy každá teorie jen zjednodušený model skutečnosti, který něco nutně pomíjí, jak požaduje falsifikovatelnost?

5. Analýza kvantové superpozice

U dvouštěrbínového experimentu vysvětluje kodaňská interpretace interferenci představou superpozice možné polohy částice. Podle ní se tedy musí nějak „rozdvíjet“ kvantový stav, tedy zřejmě existuje více možností polohy částice, aby částice jaksi jako dvě možnosti prošla současně oběma štěrbinami a vytvořila tak interferenci. Ale možnost není něco, co by mohlo ovlivnit realitu. Mám-li možnost jít na výlet, ještě to neznamená, že na tom výletu už jsem. Je nutná má fyzická akce, abych se na onen výlet vydal, aby se tato možnost uskutečnila. Možnost sama o sobě nevytvoří žádnou fyzikální akci. Kodaňský pozitivistický výklad superpozice je tedy spíše absencí vysvětlení než vysvětlením. Je jen pravděpodobnostním popisem. Vysvětlením je jen popis něčeho fyzikálního/reálného, co se za těmito možnostmi skrývá, něčeho, co pravděpodobnost jen neúplně popisuje. Jinak by diskutovaná interpretace musela, uvažuje-li primárně o částici, dojít k závěru, že se částice fyzicky nějak rozdvojila. A tato možnost je tak bizarní, že o ní nikdo snad ani vážně neuvažuje.

Nejčastější námitka proti této úvaze je, že přece kodaňská interpretace ale netvrdí, že pravděpodobnost nebo možnosti způsobují interferenci, ale že interferují komplexní amplitudy, více kvantových stavů. Jenže není až tak složité ukázat, že tomuto výkladu i v této podobě skutečně chybí fyzikální vysvětlení, třebaže se o něj vlastně pokouší. Máme tady v podstatě dvě možnosti napříč interpretacemi: buď vlnová funkce nějak deterministicky popisuje fyzikální mechanismus interference, třebaže nepřímo, nebo jen vyjadřuje možnosti, pravděpodobnosti nějakého reálného děje nebo stavu, třebaže nepřímo.

Když budeme uvažovat první, tedy nepravděpodobnostní, možnost, vidíme, že kodaňský výklad nepředpokládá nějakou fyzikální vlnu. A protože uvažuje jen o částicích, musí interferenci jako výrazný projev vlnových vlastností nějak přenést na částice, které obvykle vlnové vlastnosti nemají, musí nějak, a to zřejmě podivně, uvažovat o vlnových vlastnostech částice. To se dá udělat v podstatě jen dvěma způsoby. Prvním je předpokládat, že částice může být v případě interference současně na více místech podobně jako vlna. To se ale zdá bizarní i tomuto klasickému výkladu, a proto ani pro něj tudy cesta nevede. Druhou možností je, že se nezmnoží nebo nerozdělí celá částice, tedy všechny její vlastnosti najednou, ale že se bude uvažovat jen o mnoha hodnotách pouze jedné její vlastnosti současně. To je známá superpozice kvantových stavů. To by mohlo ještě vypadat schůdně v případě, že jde třeba o spin nebo obecně nějakou vlastnost, jejíž možnosti se mohou realizovat v místě, kde je

částice. I když to je, podle našeho skromného názoru, snad ještě bizarnější, jak ilustruje Schrödinger svou kočkou. Ale v případě polohy částice je opravdu zvláštní, že by poloha částice mohla existovat bez částice, a to vícenásobně.

Druhým zmíněným směrem úvah je směr pravděpodobnostní. Tady buď přiznáme, že je to jen pravděpodobnostní popis, nebo se pokusíme tento popis možností vyložit tak, že nepřímo popisuje něco fyzikálně reálného, a to nutně deterministicky, nepravděpodobnostně. Přiznat jen pravděpodobnostní charakter popisu kodaňská interpretace odmítá, protože by musela připustit, že není úplným popisem. A tak se pustí druhou cestou a začne mluvit o superpozici kvantových stavů, tedy o více fyzikálních hodnotách nějaké reálné vlastnosti částice současně. Tím ale opět jaksi odtrhne od částice jednu její vlastnost a uvažuje o tom, že by ta vlastnost mohla existovat bez částice, bez svého nositele. Že by se jaksi poloha částice v případě interference oddělila od částice a dvě polohy této částice (ovšem bez částice) prošly současně dvěma šterbinami. Metaforou tady je třeba úsměv kočky bez kočky v knize Alenka v říši divů. Už tato podobně kočičí představa jako u Schrödingera ale ukazuje logický problém. Neumíme si představit úsměv kočky bez tlamičky oné kočky. Copak je možné, že existuje poloha částice bez této částice? To může naznačovat, že je tato představa podobně bizarní jako Schrödingerova kočka, není-li bizarní ještě více.

Je to v každém případě pokus kodaňské interpretace o „materializaci“, pokus o zrealnění/fyzikalizaci odtržené vlastnosti částice, když zmnožení nebo rozdělení celé kočky nebo částice jeví jako příliš divoká představa. Není ale taková představa ještě bizarnější? Poměrně jasně se tu ale ilustruje „vakuum“ logicky konzistentního výkladu, když se pokoušíme pojmut pravděpodobnostní výklad jako reálný a úplný popis. Toto vakuum svým podtlakem naznačuje potřebu plného fyzikálního výkladu, který je tu zřejmě žádoucí, a „nasává“ zvláštní a nepřilíš důvěryhodná, protože logicky sporná, řešení, zřejmě pseudořešení. Logická konzistence je přitom kritériem správnosti představy. A tento rozpor mezi absencí reálného výkladu, tedy faktem, že jde jen o pravděpodobnostní neúplný popis, a nutností reálného výkladu, vytváří tyto poněkud podivné představy jakési semi-reálnosti⁵⁰. A to skoro vypadá jako nechtěné a skrývané přiznání, že tu právě onen potřebný fyzikální a úplný výklad chybí. Jako by i kodaňská interpretace nechtěně pociťovala, že tu chybí něco fyzikálního k úplnému výkladu.

Vypadá to tedy, že zřejmě jedinou logicky konzistentní variantou je, že vlnová funkce je svou podstatou jen pravděpodobnostní. Není sice přímým popisem pravděpodobnosti, protože pravděpodobnost dává až druhá mocnina její absolutní hodnoty, ale to nemusí na pravděpodobnostní podstatě mnoho měnit. Ostatně, kde by se vzala ona všudypřítomná neurčitost, kdyby byl popis úplný a nebyl jen pravděpodobnostní?

Ještě je tu ale jedna možnost, a to prohlásit vlnovou funkci za reálnou vlnu, jenže to bychom přešli k jedné variantě konkurenčního výkladu pilotní vlnou. Vypadá to tedy opravdu, že kodaňský popis vyvolává napětí mezi dvěma požadavky vědeckého výkladu, protože je patrně neumí splnit oba současně: mezi potřebou reálného a úplného fyzikálního popisu kvantových dějů, resp. přijetím pravděpodobnostního charakteru vlnové funkce, a logickou konzistencí výkladu. Zdá se, že toto napětí je možné odstranit pouze přiznáním pravděpodobnostního popisu současné kvantové mechaniky, a tedy přiznáním jeho neúplnosti. I z výše uvedené analýzy to přitom vypadá, že tyto obecné syntetické

⁵⁰ Tato semi-reálnost je dokonce v interpretaci mnoha světů přímo přiznaná, protože se hovoří o reálných světech, které ale nejsou z naší reality přístupné, o „stínových“ světech. Kdyby tato interpretace předpokládala více dimenzí podobně jako třeba hypotéza strun, nemuselo by takové řešení zřejmě být nemožné. Musela by ale zřejmě předpokládat i nějaké vícerozměrné pole, což nečiní. Kodaňský výklad vícerozměrnost nepředpokládá, a tak se toto řešení nezdá být konzistentní. Zdá se, jak uvidíme i dále, že oběma těmto řešením chybí konzistentní výklad vlnových vlastností, tedy předpoklad nějakého reálného pole.

úvahy jsou dosti náročné. A není zas tak těžké v této oblasti zabloudit, zejména pro špičkové uvažování, které je ale směřováno spíše na přesnost a analytický styl.

Základní úvaha je ale velmi prostá. Protože vlnová funkce je jen pravděpodobnostní popis, nikoliv fyzikální vysvětlení, je zřejmé, že musíme hledat ono fyzikální vysvětlení alespoň v principu. To fyzikální vysvětlení musí zřejmě spočívat v tom, že něco reálného prochází oběma štěrbinami, protože jedině tak mohou být obě zdrojem reálné interference. Částice se neumí rozdvíjet a nemá zřejmě vlnové chování. Ale v kvantové mechanice přece jen neoddiskutovatelně vlnové chování existuje. Možný závěr je tedy jediný: oběma štěrbinami prošla nějaká reálná fyzikální vlna, jejíž vliv na částici se projevuje tak, že se částice chová podle Schrödingerovy rovnice, tedy podle vlnové funkce.

Existuje ale přece jen výklad, podle kterého se částice „skutečně“ rozdvíjí, i když je otázka, co v tomto případě znamená ono „skutečně“, protože každá realizace částice je v jiném paralelním světě. Je to mnohasvětová interpretace. Tento výklad říká, že ona částice, která není v našem světě/vesmíru, je částice „stínová“, jak to formuluje Deutsch, a existuje ve „stínovém“ světě. Tady je ale hned několik problémů. S těmito emergentními větvemi neboli světy ale nemůžeme komunikovat; jsou skryté, nicméně v kvantovém experimentu zase interagují, protože ovlivňování různých vesmírů je nutné k vytvoření interference. To je pochopitelně rozpor. Jak jinak by se dvě verze jedné částice „dohodly“, že jedna projde levou štěrbinou a druhá pravou, kdyby nijak nekomunikovaly? A také, jak by vytvořily interferenci v našem světě, pro kterou je nutný průchod něčeho oběma štěrbinami, kdyby se neovlivňovaly? A jaký společný mechanismus obou světů rozhodne, že částice v našem vesmíru projde levou nebo pravou štěrbinou, když to musí být koordinováno s částicí v druhém vesmíru, neboť ta musí projít opačnou štěrbinou? Kdyby totiž v obou světech částice prošla stejnou štěrbinou, interference by nevznikla.

Kdybychom podle původního pojetí tohoto výkladu uvažovali, že interference vznikla ještě v původním světě, není to žádné vysvětlení, protože pak problém zůstává: musíme ho vysvětlit bez jiných světů. Pokud by částice neprošla oběma štěrbinami v jednom světě, nemohla by totiž v tomto světě vzniknout interference. Navíc si všimněme, že tu máme jen částice, třebaže „stínové“, což vůbec nedokáže vysvětlit interferenci, jejíž podstata je vlnová. Takže i tento výklad potřebuje předpokládat nějakou fyzikální vlnu... ale pak jsou jiné světy vlastně zbytečné. Tvrdým argumentem je také otázka, proč se já nacházím právě v tomto vesmíru.

Když dále použijeme myšlenku Davida Deutsche, ve které si představuje velké množství štěrbin⁵¹, což je de facto jakýsi pokus o výklad vlnovosti, znamenalo by to, že se částice musí nejen zdvojit, ale mnohokrát zmnožit. A protože je vlnová funkce popisující polohu částice (třeba i v rámci jedné štěrbině dvojštěrbině) spojitá, znamenalo by to doslova nekonečně mnoho poloh částice. A to neplatí jen pro dvojštěrbinu, ale pro polohu jakékoliv kvantové částice. A to už je opravdu dobrá potrava pro Occamovu břitvu. Mnoho Deutschových štěrbin ostatně přirozeně evokuje představu spojitě vlny, když jeho úvahu dovedeme do extrému, ale stále tu absentuje vlnové chování. Představa vlny je pochopitelně jasná i ze samotné vlnové funkce.

Vraťme se ale ke kodaňskému výkladu. Možnost rozdělení částice na dvojštěrbině na dvě částice stejné jako ta původní částice⁵² skutečně nikdo nebere vážně, ale zdůvodněme si alespoň proč. Zdvojení částice by znamenalo porušení zákona zachování hmotnosti a zákona zachování energie, u

⁵¹ Deutsch D (2023) *Předivo reality*, Dauphin, pp. 52-53.

⁵² Připomínalo by to matematický Banachův–Tarského paradox z geometrické teorie množin, kde se jedna koule rozdělí na konečný počet nekonečně složitých dílů, ze kterých se pak složí dvě koule, stejné jako ta původní. Tímto opakovaným postupem lze pak vytvořit nekonečně mnoho stejných koulí z jedné. Tento paradox je ale založen na neurčité velikosti nekonečna, stručně vyjádřené součtem $\infty + \infty = \infty$.

nabitých částic jako elektron pak porušení zákona zachování náboje atd. (Tento argument platí i pro mnohasvětový výklad.) A toto dělení by bylo možné experimentálně zaregistrovat (ne u mnoha světů). Kdybychom ale uvažovali Deutschovu superpozici částice na mnohoštrbině v rámci kodaňského výkladu, pak by v důsledku nekonečného zmnožení všech částic kvůli spojitosti vlnové funkce vytvořily všechny částice černé díry, což nepozorujeme. A kdyby byla hmotnost a energie částice naopak rozprostřena jako vlnová funkce, taky by se to potenciálně dalo experimentálně ověřit.

Spojité vlnové funkce, vykládaná jako fyzické zmnožení částice, by v případě superpozice fermionů také měla problém s Pauliho vylučovacím principem. Zmnožené částice by se nesnesly na jednom místě, resp. těsně vedle sebe, což by narušovalo vlnovou funkci. Nebo by měly problém i nabitě částice jako elektron, které by se odpuzovaly elektricky. Z toho všeho jasně plyne, že vlnová funkce nemůže být něčím fyzickým, např. fyzickou existencí živo-mrtvé kočky. Její význam je pouze pravděpodobnostní, jak správně usoudil Born. Jde o pravděpodobnost polohy nebo nějakého stavu, ne o současnou existenci těchto odlišných hodnot nějaké vlastnosti. Také proto, že vlnová funkce neurčuje jednoznačně, kam částice dopadne, nemůže být fyzickou vlnou, protože reálná vlna by místo dopadu určila přesně. Vodní vlna např. svým působením určí přesně polohu dřívka houpajícího se na této vlně, pokud známe i vlastnosti dřívka. Z této analýzy tedy plyne, že fyzické vlnové chování je třeba vysvětlit jinou skrytou fyzikální entitou, nikoli superpozicí částice.

Kde vznikla chyba v úvaze směřující k superpozici vlastností částic, lze zjistit z historického vývoje. Původní představa klasické superpozice je nevinná, protože je pouze vlnová. Interferenci, skládání vodních či jiných vln známe i z každodenního života a není vůbec problematické. Proto když de Broglie přišel se svou myšlenkou částic jako vlnového balíku, byla jejich superpozice bezproblémová⁵³. Následně ale přichází Born se svou správnou představou, že vlnová funkce je pouze pravděpodobnostní, například právě v případě polohy částice. Born ovšem odmítá představu částice jako vlnového balíku. Tady je odmítnuta představa vln v podobě částice jako vlnového balíku a superpozice se tak nutně přenáší jen na „nevlňové“ částice.

Jenže pozorované vlnové chování nelze popřít, takže přichází představa vlnově-korpuskulární duality částic a Bohrovův princip komplementarity. A je to, jak je pro Bohra typické, opět poněkud eklektická představa: buď se částice projevují částicově, nebo vlnově, ale nikdy ne současně. Oba typy chování jsou podle něj jaksi oddělené. Přitom ale patří částicím současně, což vytváří logický spor, protože jsou oddělené, a přitom spojené v jednom objektu. Nemohou být přece současně jak oddělené, tak spojené. Náзор, že oba typy chování jsou spojené, ne oddělené, zastával už v roce 1909 Albert Einstein⁵⁴, a Bohrovův princip komplementarity později také zřejmě proto odmítal. Schrödinger zase prohlašoval, že se Bohr chce problému zbavit, ne ho vyřešit: „Bohr chce všechny problémy odkomplementovat“⁵⁵, tedy vlastně zůstat pozitivisticky na povrchu. Když se částicové a vlnové chování vezmou jako vylučující se, zmizí dobré pochopení situace a zůstane jen neurčité tajemno.

Zdravá míra povrchnosti je nevyhnutelná a efektivní, jak jsme již v souvislosti s kodaňskou interpretací zmínili. Ovšem její efektivita se časem vytratí, když se začnou řešit hlubší problémy jako v případě experimentování s kvantovou provázaností a stavby kvantových počítačů. Pak takový pozitivismus vývoj už začne brzdit. Pro úplnost opět poznamenejme, že každá vědecká teorie je vědecká právě

⁵³ Principiálně bezproblémová sice byla, ale při analýze chování vlnových balíků zjistíme, že vlnový balík se nechová obecně tak kompaktně jako částice, a že to musí být velmi speciální druh vlnového balíku, aby měl částicové chování, což ale zase potlačuje vlnové chování.

⁵⁴ Einstein A (1909) *Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung*. In *Physikalische Zeitschrift* 10 (1909) s. 825.

⁵⁵ „Bohr wants to complement away [wegkomplementieren] all difficulties.“ Pais A (1991) *Niels Bohr's Times, in Physics, Philosophy, and Polity*, Oxford s. 425

proto, že je zjednodušením, tedy svým způsobem „povrchní“. To říká ona Popperova falsifikovatelnost, která ale pléduje pro nutnost následného překonání oné „povrchnosti“.

6. Řešení problému kvantové superpozice

Existuje tedy nějaké hlubší vysvětlení superpozice než superpozice možností? Silnou náповědu vidíme už na stínítku dvouštěrbínového experimentu. Tam přece vidíme současně body dopadu částic, ale také z nich složený vlnový interferenční obrazec. Vidíme tam částice ve vlně. Není to tedy buď vlnový, nebo částicový projev, ale oba současně. Protože pozorujeme jak vlnové, tak částicové vlastnosti, je nejjednodušší předpokládat, že v kvantových experimentech existuje jak reálná vlna, tak reálná částice. Occamova břitva ukazuje, že právě takové řešení by mělo být správné: „Všechno má být tak jednoduché, jak je jen možné, ale ne jednodušší.“⁵⁶

Je tedy možné navrhnout závěr, že částice má sice výrazně částicové vlastnosti, ale je vždy spojena s reálnou vlnou, která dává kvantové mechanice vlastnosti vlnové. Je to i logicky zcela konzistentní řešení. A velmi dobře to také odpovídá představě kvantové teorie pole v tom, že existují pole s vlnovými vlastnostmi, jejichž perturbacemi jsou částice⁵⁷. Tedy že částice i vlna jsou ze stejného „materiálu“ a jsou neustále spojeny. Ve srovnání s tímto řešením je představa vlnového charakteru každé částice bez pole dosti problematická.

Ona předpokládaná reálná fyzikální vlna jistě ale není přímo vlnová funkce, a to hned z několika důvodů. Vlnová funkce neurčuje např. v případě polohy přesně, kde se částice nachází, či kam na stínítko dopadne, jak jsme poukázali. Kdyby to určovala přesně, tedy spolu s vlastnostmi částice, byla by to fyzikální vlna. Proto je jasné, že vlnová funkce není reálná vlna, když není vývoj polohy částice neustále deterministický. Ba plyne z toho, že tvar reálné vlny je neznámý, skrytý.

Dále jde i o to, že vlnová funkce pro více částic není funkcí/vlnou ve fyzikálním 3D prostoru, ale v konfiguračním prostoru, kde každá částice přidává 3 rozměry své polohy. Počet dimenzí tohoto prostoru je tedy $3N$, kde N je počet částic. Bohm řešil tento problém tak, že tvrdil, že vlnová funkce je reálná vlna v konfiguračním prostoru. To je ale rozpor, protože je to vlastně tvrzení, že reálná vlna existuje v nereálném matematickém prostoru. Tento rozpor je druhý důvod pro závěr, že vlnová funkce je jen pravděpodobnostní, ne přímo reálná vlna. Závěr je zřejmě takový, že vlnová funkce není fyzikální vlna, nýbrž je to pravděpodobnostní rozložení, které popisuje možnosti polohy či jiných vlastností částice. Vlnová funkce je tak výsledným popisem vlivu interakce mezi hlubší reálnou vlnou a částicí.

⁵⁶ Tato citace je zjednodušení a karikatura Einsteinova tvrzení: „It can scarcely be denied that the supreme goal of all theory is to make the irreducible basic elements as simple and as few as possible without having to surrender the adequate representation of a single datum of experience.“ Einstein A (1933) *On the Method of Theoretical Physics* in *Philosophy of Science* (1) 2, s. 165, <https://www.jstor.org/stable/184387>. Prakticky totéž říká Newton, a to dokonce jako pravidlo I zkoumání: „No more causes of natural things should be admitted than are both true and sufficient to explain their phenomena. ... Nature does nothing in vain, and more causes are in vain when fewer suffice.“ Newton I (1687) *The Principia*, University of California Press (1999) s. 440.

⁵⁷ Naše pojetí je blízké tzv. „field beables pilot-wave theory“, tedy pilotně-vlnové teorii s kvantovými poli jako reálnými entitami. Slovo „beable“ tu znamená reálnou entitu obecně, ať už je jakékoliv povahy. Např. Ward Struyve to formuluje takto: „Pilot-wave theories provide possible solutions to the measurement problem. In such theories, quantum systems are not only described by the state vector, but also by some additional variables. These additional variables, also called beables, can be particle positions, field configurations, strings, etc. In this paper we focus our attention on pilot-wave theories in which the additional variables are field configurations.“ Struyve W (2010) *Pilot-wave theory and quantum fields*, <https://arxiv.org/abs/0707.3685>.

A protože u provázaných částic nelze vlnovou funkci rozložit na nezávislé 3D vlny, protože by se ztratila korelační informace, můžeme navrhnout závěr: Jde o vlny provázanostně nelokálního, tedy nadsvětelně rychle působícího *pole provázanosti*. (Mimochodem nelokální charakter má už sama vlnová funkce, protože třeba v případě polohy částice sahá až do „nekonečna“. A při měření nebo interakci částice s prostředím kolabuje např. do „bodu“ na stínítku, kam dopadne částice. Tedy se tato funkce najednou „smrskne“ z nekonečného rozměru do jednoho bodu, což se musí dít nutně nekonečnou rychlostí. Pokud je to jen matematický popis, a ne vlnící se reálné pole, je tím problém nekonečné rychlosti vyřešen. Ostatně i sama superpozice dvou částic může být v některých případech, jako je třeba kvantová provázanost, očividně nelokální. Nelokálnost byla ale už obsažena v podstatě vlnové funkce při jejím prvním historickém zavedení bez zohlednění kvantové provázanosti.)

Další argument je, že existují-li nějaké vlnové vlastnosti, je to vždy projev nějakého kontinua, pole⁵⁸, jak nám říká nejen klasická fyzika. Ostatně tento problém, může-li být nějaká vlna kmitáním ničeho, nebo zda je nutně kmitáním reálného pole, už byl v historii jednou explicitně řešen. Bylo to v situaci, kdy Einstein v rámci speciální teorie odmítl představu světelnosného „mechanického“ éteru. Nepochyboval ale o tom, že bez „fyzikálních vlastností v prostoru“, tedy bez reálného pole, by žádné vlny nebyly možné⁵⁹, třebaže nejsou tyto vlastnosti takové, jako se předpokládalo u éteru.

Údajně je v kvantové mechanice „vše jinak“. Ale my jsme si už ukázali, jak vznikla představa kvantové superpozice částic, a že z toho plyne, že „vše je jinak“ také může být jen ne úplně správný dojem. Je celkem přirozené předpokládat vedle existence částic také existenci fyzikálního pole, které se projevuje vlnově, pokud registrujeme jak částicové, tak vlnové vlastnosti. Máme tu tedy jakousi představu částice „surfující“ na vlně, tedy vlny nebo vln, které pohyb částice ovlivňují. A logicky lze usoudit, že i částice zpětně ovlivňují toto pole.

Tato představa je velmi prostá a logická a snadno vysvětluje interferenci solitérní částice na dvojštěrbině. To, co projde oběma štěrbinami, je vlnící se kvantové pole/pole provázanosti, zatímco částice projde jen jednou štěrbinou. Superpozice tam je, ale je to skládání vln reálného pole. A vlnová funkce v případě polohy je pak pravděpodobnostní popis toho, kam se částice může dostat pod vlivem působení onoho pole provázanosti. Je to logicky čisté řešení, které nevyžaduje zvláštní existenci nekonečně mnoha světů nebo surreální živo-mrtvé kočky. A docela dobře odpovídá i představě Feynmanova integrálu, kde nerealizované dráhy částice tvoří vlastně jakési pole (a jejich možná nadsvětelnost připomíná svou rychlostí kvantovou provázanost), pokud tedy změníme výklad těchto drah z matematického na fyzikální, nebo alespoň na výklad trajektorií reálnou vlnou vyvolaných.

I Schrödinger jasně zastával představu reálného pole, které prochází oběma štěrbinami: „...dosud nebyl objeven žádný způsob uvažování, který by nás v těchto otázkách posunul, byť jen o krok dál, pokud by vlnové funkce – Maxwellovo pole a de Broglieovy amplitudy dopadající vlny i těch, s nimiž se setkají v difraktu – nepovažoval za popisující něco reálného. Slovo „reálné“ zde není předmětem filosofické polemiky. Znamená to, že vlna působí současně po celé své obsazené oblasti, nikoli jen ,tady nebo tam‘. Jinak nelze vysvětlit interferenční jevy. Přívlastek „reálný“ tedy vyjadřuje zásadní rozdíl mezi myšlením „oba najednou“ (et-et) a „buď–anebo“ (aut-aut). Kdo to dokáže, ať tento rozpor

⁵⁸ To naznačuje např. prof. Podolský: Podolský J (2026) *Chvála vln I, Poselství elektromagnetických vln*, https://youtu.be/fNiWo8Nx6xo?si=K1Ph_ShUxBFvGtEe, čas 8:40 – 10:00.

⁵⁹ Einstein A (1920) *Ether and the Theory of Relativity in Sidelights on Relativity* (trans. Jeffery G B and Perrett W) Dover Publication New York (1983) s. 3–24, nebo https://en.wikisource.org/wiki/Ether_and_the_Theory_of_Relativity.

vyvrátí. Podle mého není úniku z toho, že pokud přijmete současný pravděpodobnostní pohled (aut-aut) kvantové mechaniky, řešení jednotlivého měření sice bude relativně snadné, ale celá zbývající fyzika (dnes vyšlá z módy) se nám vytratí z dohledu.⁶⁰ Jen znovu upozorníme, že náš názor je, že vlnová funkce není totožná s reálnou vlnou, ale jen vyjadřuje vlastnosti, které částice může pod vlivem reálné vlny nabýt.

Problém je tu ale v tom, pokud mluvíme o kvantových polích, že standardní model v rámci kvantové teorie pole předpokládá nějakých 25 nebo dokonce více typů polí, což dost kontrastuje s klasickou (nerelativistickou) kvantovou mechanikou. Ta totiž platí jednotně pro všechny druhy částic, rozdíly dělají jen různé hodnoty vlastností částic jako hmotnost, náboj, spin apod. Tento problém by byl ale vyřešen, pokud by byla pravdivá mezi fyziky dnes celkem běžná hypotéza, že oněch mnoho kvantových polí by mohlo být jen projevem hlubší teorie. A protože hledáme zejména vlnové projevy, tak člověka napadne, že by všechna kvantová pole mohla být projevem hlubšího pole (které by se asi skládalo, jako každé pole, z hlubších kvant). Steven Weinberg tuto unifikační představu formuluje takto: „V posledních letech jsme se naučili vnímat naše úspěšné kvantové teorie pole, včetně kvantové elektrodynamiky, jako „efektivní teorie pole“ – nízkoenergetické aproximace hlubší teorie, která nemusí být ani teorií pole, ale něčím jiným, například teorií strun.“⁶¹ My ale navrhuje, že tyto struny nebo jiná diskrétní „kvanta“ stejně svou všudypřítomností, což představa základu vyžaduje, nutně tvoří základní pole.

Tuto unifikační myšlenku by ostatně podporovala i mnohá sjednocení, která v moderní fyzice proběhla i pod vlivem Einsteinovy představy jediné sjednocené teorie. Tuto představu podporují také experimentálně potvrzené kvantové provázanosti mezi různými druhy částic, konkrétně třeba mezi fotonem a atomem, fotonem a iontem, nebo provázání elektronového spinu či jaderného spinu a fotonu atd. Kdyby tyto různé částice neměly společný základ v poli, kterým se zřejmě realizuje provázanost, těžko by se mohly takto kvantově spojit či jakkoliv se ovlivnit⁶². Jednotlivá kvantová pole tak pravděpodobně mají společný základ, který je nutný pro jakoukoliv jejich interakci.

Princip společného základu na nižší strukturní úrovni, než jsou vyšší strukturní úrovně interagujících objektů, lze ilustrovat třeba na příkladu srážky dvou kulečnickových koulí. Že se tyto koule vůbec nějak ovlivní, je způsobeno tím, že jsou obě složeny z atomů, které mají elektronové „orbity“. Elektrony v těchto „orbitech“ vytvářejí elektromagnetické pole, jehož virtuální perturbace, virtuální fotony interakci koulí způsobují (na pevnosti koulí se pochopitelně podílí i Pauliho vylučovací princip). Tedy

⁶⁰ „.....one finds that no pattern of thought has yet been discovered to get on in these matters even one step without regarding the wave functions--Maxwell's field and the de Broglie amplitudes is not a controversial philosophical term. It means that the wave acts simultaneously throughout the whole region it covers, not either here or there. That would fail to account for the interference phenomena. So the epithet 'real' means the momentous difference between 'both-and' (et-et) and 'either-or' (aut-aut). I challenge anyone to dispute this discrepancy away, if he can. I do not think there is any escape from this: if you accept the current probability view (aut-aut) in quantum mechanics, the single-event observation becomes comparatively easy to tackle, but all the rest of physics (unfashionable at the moment) is lost to sight.“ Schrödinger E (1952), in *The British Journal for the Philosophy of Science*, Vol. 3, No. 11, s. 242, Oxford University Press / British Society for the Philosophy of Science, https://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/schrodinger/Quantum_Jumps_II.pdf.

⁶¹ „We have learned in recent years to think of our successful quantum field theories, including quantum electrodynamics, as 'effective field theories,' low-energy approximations to a deeper theory that may not even be a field theory, but something different like a string theory.“ Weinberg S (2005) *The Quantum Theory of Fields – Volume I Foundation*, Cambridge University Press, s. xxi.

⁶² Princip společného základu zřejmě platí ve světě pro interakci obecně. Například lidé, kteří si chtějí rozumět, musí umět stejný jazyk, být složeni z atomů atd. Viz Fikáček J (2024) *Konec nekonečna*, Jonathan Livingston, Praha, s. 25 nebo Fikáček J (2021) *Filosofie nekonečna*, Ph.D. disertace, UP Olomouc, s. 54.

to, co mají společného jak obě koule, tak jejich vazba je, že jsou ponořeny v elektromagnetickém poli. Tento společný základ je navíc evidentně ve struktuře reality níže než atomy těles, resp. virtuální fotony vazby. A jestli chápeme virtuální fotony jen jako nestabilní tvar elektromagnetického pole, pak je vazba na úrovni onoho společného základu. Vazba je tedy na úrovni společného základu nebo výše. V každém případě je ale jasné, že interakce těchto koulí vyžaduje společnou fyzikální entitu na nižší strukturní úrovni. Vedle toho mají všechny částice a pole společného jistě to, že jsou ve fyzikálním prostoru, resp. časoprostoru. Nicméně, jak hypoteticky naznačíme vzápětí, onen společný základ všech částic by mohl být právě časoprostor. Kvantové vakuum, které je stavem kvantových polí v prostoročase má ale k prostoročasu velmi blízko. Jsou-li jednotlivá kvantová pole jen virtuální, pak by jejich předpokládaný základ v podobě pole provázanosti mohl prostoročas emergentně vytvářet.

Zkusme princip společného základu, na kterém se zakládá hypotéza pole kvantové provázanosti podložit důkladněji, a to na základě interakcí částic standardního modelu: všechny známé druhy částic interagují s každým jiným typem částice, i když jen některé interagují přímo, jako třeba elektron s fotonem. Ovšem jestliže částice A interaguje s částicí B a částice B s částicí C, pak je zjevné, že částice C nepřímo interaguje i s částicí A. Nepřímá interakce je nejednou ale velmi složitá. Ale kdyby přímá nebo nepřímá interakce neexistovala, nemohli bychom se ostatně o částici ani dovědět v tom smyslu, že by byla její existence empiricky potvrzena. Byla by jen hypotézou. Nepřímo jsme například potvrdili existenci Higgsova a dalších bosonů, kvarků, gluonů a neutrin. Pro objasnění rozdílu mezi přímou a nepřímou interakcí uveďme, že za naše přímé pozorování, naši přímou interakci s částicí, se dá považovat třeba dráha nabitě částice (včetně parametrů dráhy) v mlžné komoře.⁶³ To by nebylo možné, kdybychom i my neměli společné „prostředí“ s částicí.

Takto lze o interakci všech částic mezi sebou, ať už přímé nebo nepřímé, opřít hypotézu jednotného pole jako společného základu všech kvantových polí. Interakce všech druhů částic znamená totiž interakci všech kvantových polí (třebaže nepřímou). Pokud totiž, jak argumentováno výše, spolu částice A a C reagují nepřímo, mělo by to znamenat, že kvantové pole A interaguje s polem B, a mají tedy společný základ. Ale protože pole B interaguje s polem C, což znamená jejich společný základ, je jasné, že společný základ mají i pole A a C. Touto úvahou jsme došli k názoru, že všechny známé částice a všechna známá kvantová pole mají společný základ.⁶⁴

Otázkou ale je, proč by to znamenalo nutnost nějakého reálného společného základu. Je to proto, že kvantová pole, která spolu reagují relativně přímo, jako leptonová pole a elektromagnetické pole, musí interagovat něčím fyzikálním, reálným. A to, i když bychom chápali jednotlivá kvantová pole jen jako virtuální, protože jejich perturbace jsou také reálné částice. A reálné částice musí interagovat přes reálného prostředníka.

Můžeme sice správně tvrdit, že reálné společné pole není nutné, že postačuje např. představa typu, že náboj elektronu vyvolává elektromagnetické pole. Je ale snadné ukázat, že takový výklad je jen místo, kde se prozatím zastavilo naše poznání. Není to konec reality do hloubky. Sdělení, že náboj elektronu vytváří elektromagnetické pole totiž znamená, že elektronové pole interaguje s polem elektromagnetickým, což je už hlubší vysvětlení. A taková reálná interakce nutně vyžaduje reálného zprostředkovatele. Matematicky je to vyjádřeno v kvantové elektrodynamice tak, že je v Lagrangianu člen přímé vazby elektronového pole na pole elektromagnetické. Podobně v kvantové

⁶³ Kdybychom byli extrémně důslední, i u té mlžné komory (a jiných metod) jde vlastně jen o nepřímé pozorování, neboť pozorujeme stopu částic v mlze, kterou vytvořila interakce částice s molekulami vody v mlze, konkrétně s elektrony atomů v těchto molekulách. A totální důslednost by nás dovedla k tomu, že přímo vnímáme jen fotony, protože je vidíme očima nebo vnímáme hmatem, v jeho případě ovšem fotony virtuálními.

⁶⁴ Svět/vesmír je jednotný, a to už faktem existence v jednom prostoročase.

chromodynamice obsahuje Lagrangián smíšený člen, v němž se násobí kvarkové pole a gluonové pole. Je tedy jasné, že mezi nimi nějaké spojení je. Za tímto matematickým popisem ale musí být reálné fyzikální spojení, jinak by kvarky a gluony spolu reálně neinteragovaly. Působení bez fyzické vazby není fyzikální vysvětlení.

Navíc, pokud řekneme, že hlubší úroveň už není, jak odpovíme na otázku, jak a z čeho vznikla kvantová pole? Dvě odlišné entity nemohou na sebe působit bez zprostředkovatele. To by připomínalo působení na dálku, jehož podstatou byla neexistence prostředníka. Newtonův gravitační zákon vedl k odmítnutí takového působení a domyšlení gravitačního pole. A bez představy prostředníka zůstávají zavřené dveře pro řešení takových otázek jako: Co fyzikálně tvoří elektrický náboj? Proč právě takto působí na pole? Proč má vazebná konstanta tuto hodnotu? Pokud odpověď zní „je to základní vlastnost“, pak jde o stopku, ne o mechanismus. Není to vysvětlení. Pro hledání hlubší úrovně hovoří i historie zkoumání světa do hloubky, kdy se začínalo nedůvěrou v existenci atomů, přes potvrzení jejich existence, zjištění, že má atom strukturu, tedy jádro a elektrony „kolem“, že toto jádro se skládá z nukleonů, a že tyto se skládají z kvarků spojených gluony. Teď víme, že kvarky jsou excitací polí. Standardní model také neobsahuje gravitaci, nevysvětluje temnou hmotu, temnou energii, hodnoty konstant ani kvantovou gravitaci, což opět naznačuje, že je nadějně hledat řešení hlouběji.⁶⁵ Tvzení „pod touto úrovní už nic není“ je také experimentálně nedokazatelné, protože jakékoliv množství neúspěšných pokusů proniknout dál není důkaz, že dál nic není (to platí i o Heisenbergových relacích neurčitosti). Představa poslední elementární úrovně není fyzikální, ale metafyzická představa.

A máme-li podpořit úvahu, že společným základem je právě pole, můžeme uvážit, že jsme došli k představě, že částice jsou „jen“ perturbace kvantových polí. A tato kvantová pole jsou ve vesmíru všude, neboť jejich interakce může proběhnout kdekoliv. A částice nejsou všude a kdekoliv, všudypřítomná jsou kvantová pole. Mají-li společný základ, ten musí být taky všude, takže to bude pole nebo něco s podobným „všudypřítomným“ polní charakterem. Máme-li pak také řešit otázku, jak je možné, že jedno pole vytvoří desítky druhů částic, můžeme se opřít o některé analogie. Existují příklady, kdy jeden základ, dokonce jedno pole, vytváří různé objekty. V atmosféře existuje přes 10 rodů mraků podle tvaru⁶⁶ (cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, nimbostratus, stratocumulus, stratus, cumulus, cumulonimbus), které se dělí celkem na 15 druhů mraků. A nevytváříme pro každý typ mraků představu speciálního druhu atmosféry.

Ostatně dobrý příklad je přímo z fyziky a je to magnetizační pole v magnetu, které vytváří různé stabilní „objekty“, jako jsou magnony⁶⁷, doménové stěny⁶⁸ a skyrmiony⁶⁹. Samozřejmě, takové příklady nejsou žádným důkazem jednotného kvantového pole, ale ukazují, že je takové pole možné. Zvláště, když jsou jednotlivá kvantová pole (historicky) domyšlená shora, podle jednotlivých druhů částic a jen dodatečně jsou odvozována ze symetrií, což ostatně vůbec nijak nezpochybňuje možnost jednotného pole.

⁶⁵ Viz třeba Weinberg S (2009) Effective Field Theory, Past and Future, <https://arxiv.org/abs/0908.1964>.

⁶⁶ World Meteorological Organisation: *International Cloud Atlas*, <https://cloudatlas.wmo.int/en/principles-of-cloud-classification-genera.html>.

⁶⁷ Akazawa M a kol. (2022) *Topological Thermal Hall Effect of Magnons in Magnetic Skyrmion Lattice*, Arxiv, <https://arxiv.org/abs/2102.06430>.

⁶⁸ Kibble T W B (1976) *Topology of Cosmic Domains and Strings* in *Journal of Physics A*, 9, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0305-4470/9/8/029>.

⁶⁹ Li S, Wang X, Rasing T (2023) *Magnetic skyrmions: Basic properties and potential applications in Interdisciplinary Materials*, Wiley, <https://doi.org/10.1002/idm2.12072>.

Také následující výklad kvantové dekoherence, tedy destrukce „hladkého“ kvantového vlnového chování, je dobrým argumentem pro jednotné pole provázanosti: Každý reálný kvantový systém se téměř nevyhnutelně provazuje se svým okolím. Když je to provázání rozptýlené do obrovského množství stupňů volnosti prostředí, přestáváme vidět čisté interferenční jevy nebo „hezkou“ dvoučásticovou provázanost⁷⁰.

Weinbergův nápad se superstrunovou hypotézou, která by byla základem všech kvantových polí, a která vyžaduje vícerozměrný fyzikální prostor, naznačuje, že pole provázanosti, jehož různými projevy by mohlo být oněch 25+ kvantových polí, by mohlo být vícerozměrné. Když k tomu přidáme představy Maldaceny, Susskinda a Van Raamsdonka, že prostoročas může vznikat z kvantové provázanosti⁷¹, máme hypotetickou představu pole provázanosti, které by mohlo být základem naší reality⁷². Tato představa se může opřít třeba o sjednocující tendenci Stevena Weinberga, i když ten ji neformuloval v podobě pole. Toto pole se nám může jevit v podobě 4D prostoročasu. V tomto pojetí přitom ale nejsou kvantová pole reálná, ale jsou jen různými projevy reálného pole provázanosti, jsou to tedy virtuální či zdánlivá pole. Jednotlivá kvantová pole mohou být jen výrazem různých druhů perturbací pole provázanosti⁷³, když tedy provázanost funguje i mezi různými druhy částic, jak zmíněno. To naznačuje existenci nějakého společného základu.

Tuto představu jednotného základu, třeba v podobě pole kvantové provázanosti, podporuje i fakt neurčitosti kvantových polí: totiž to, že kvantové pole nepřisuzuje každému bodu prostoru konkrétní hodnotu, ale pouze operátor. A operátor neurčuje přesné hodnoty, nýbrž jen možnosti a pravděpodobnosti. Podle našeho výkladu pravděpodobnosti v nerelativistické kvantové mechanice však tato neurčitost znamená, že v popisu něco významného chybí. Doplněním, které by tuto neurčitost odstranilo, by mohlo být právě pole provázanosti. Z předcházejících argumentů už totiž víme, že toto pole je skryté, a proto není bráno v úvahu ani v kvantové teorii pole. Kvantová neurčitost kvantové teorie pole je totiž v podstatě tatáž jako neurčitost nerelativistické kvantové mechaniky. Proto by právě pole provázanosti mohlo doplnit další část kauzality. Nemyslíme si však, že by tímto doplněním bylo možné dosáhnout absolutního determinismu.⁷⁴

Erwin Schrödinger také někdy směřoval k pojetí současné existence reálné vlny a reálné částice, přestože tíhl spíše k pouze vlnovému vysvětlení, ba dokonce mnohdy pokládal vlnovou funkci za reálnou vlnu. Určitě nepochyboval ale o tom, že bez reálné fyzikální vlny, která není jen

⁷⁰ Schlosshauer M (2005) *Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics*, in *Reviews of Modern Physics* 76, 1267, <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.76.1267> nebo Zurek W H (2003) *Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical*, in *Reviews of Modern Physics* 75, 715, <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.715>.

⁷¹ Cowen R (2015) *The quantum source of space-time*, in *Nature* 527, s. 290-293, <https://www.nature.com/articles/527290a>.

⁷² Ve fyzice se často chápe realita jako fundamentální úroveň, pod níž už nic dále není, a v tomto významu jsme zde použili termín realita. A to, i když si myslíme, že žádný takový strukturní „konec světa“ neexistuje. Pak by totiž nešlo ani potenciálně vysvětlit, odkud se tento „konec“ vzal a jak vznikl. Vypadá to, že realita pokračuje ještě hlouběji.

⁷³ Podobné úvahy třeba viz Levin M, Wen X-G (2005) *Photons and electrons as emergent phenomena*, <https://arxiv.org/abs/cond-mat/0407140>.

⁷⁴ Absolutně deterministická v praxi není a nikdy nebyla ani newtonovská fyzika. Její matematika sice může být přesná, ale protože žádné měření nemůže být absolutně přesné, pracovala i tato fyzika v praxi vždy jen s nenulově nepřesnými hodnotami. Tyto hodnoty však byly svou přesností pro empirii většinou zcela dostatečné. Absolutní přesnost newtonovské fyziky je tak pouze idealizace. Nedovedeme si představit, že by pole kvantové provázanosti (QEF) mohlo být měřeno s absolutní přesností, tedy že by naměřené hodnoty mohly mít nekonečný počet desetinných míst. Nedovedeme si proto představit, že by toto pole bylo jakýmsi „koncem světa“ ve smyslu konečné vrstvy struktury reality. Co by je pak vytvořilo? Jak by vzniklo?

pravděpodobnostní, se kvantová mechanika vysvětlit nedá, jak jsme již upozornili: „Nutkání nahradit současně probíhající děje, které teorie přímo ukazuje, alternativami, jimž má teorie přiřazovat příslušné pravděpodobnosti, vychází z přesvědčení, že to, co opravdu pozorujeme, jsou částice — že skutečné události se vždy týkají částic, nikoli vln. Jakmile se pro to jednou rozhodneme, nemáme na výběr. Ale je to podivné rozhodnutí. Pozorování nám představuje dva druhy strukturálních vazeb mezi událostmi, které můžeme rozlišit jako podélnou vazbu, obvykle nazývanou částicový aspekt, a příčnou vazbu, obvykle nazývanou vlnový aspekt.“⁷⁵

Zcela jasně byl pro koexistenci reálné fyzikální vlny a částice už Louis de Broglie, když ve své nobelovské přednášce řekl: „...je nutné uvažovat koncept částic a koncept vln současně. Jinými slovy, ve všech případech je třeba předpokládat existenci částic doprovázených vlnami.“⁷⁶

Samozřejmě pro reálnou vlnu je i David Bohm: „Jak jsme již ukázali, musíme použít stejnou vlnovou funkci, jaká se používá v běžné interpretaci; místo toho ji však považujeme za matematický popis objektivně reálného pole, které určuje část síly působící na částici.“⁷⁷, třebaže ji, podle našeho názoru nesprávně, často ztotožňoval s vlnovou funkcí. O reálnosti vlnícího se pole nepochybuje ani John Bell, třebaže jej zřejmě nesprávně také ztotožňuje s vlnovou funkcí: „Všimněte si, že v této teorii má vlnová funkce ψ roli fyzicky reálného pole, které je zde stejně reálné, jako byla pro Maxwella Maxwelllova pole.“⁷⁸

Kodaňská interpretace a zejména její superpozice jsou, na základě popsaného, zdá se, poněkud podivná vysvětlení. Podobně podivné vysvětlení podával třeba flogiston. To byla hypotetická látka, leč později rozpoznána jako neexistující, která měla odcházet při hoření z hořících předmětů. Dalším rozvojem chemie bylo pochopeno, že hoření není uvolňování flogistonu, ale „přijímání“ kyslíku, slučování s kyslíkem. Flogiston byl tedy tak trochu na hlavu postavený kyslík.

Ani přesnost, s jakou vlnová funkce popisuje kvantové chování, není dostatečným argumentem pro představu superpozice. Ptolemaiova geocentrická představa planetárního systému uměla také velmi přesně předpovědět výsledky empirického pozorování, ale přesto nebyla správným vysvětlením. Tím správným výkladem v případě planetárního systému byla Koperníková heliocentrická představa, nikoli Ptolemaiova, přestože ta Koperníková byla při svém vzniku ve srovnání s Ptolemaiem nepřesná, protože chybně předpokládala kruhové dráhy planet. Až teprve Kepler svými elipsami umožnil dosáhnout Ptolemaiovy přesnosti. Podobně je de Broglieho-Bohmova koncepce zatím nedotažená, ale stejně může být v podstatě správná. Navíc současný matematický aparát kvantové mechaniky a

⁷⁵ „The compulsion to replace the simultaneous happenings, as indicated directly by the theory, by alternatives, of which the theory is supposed to indicate the respective probabilities, arises from the conviction that what we really observe are particles—that actual events always concern particles, not waves. Once we have decided for this, we have no choice. But it is a strange decision. Observation presents us with two kinds of structural linkage between events which we may distinguish as the longitudinal linkage, usually called the particle aspect, and the transversal linkage, usually called the wave aspect.“ Schrödinger E (1952) *The Interpretation of Quantum Mechanics - Dublin seminars (1949-1955) and other unpublished essays*, Ox Bow Press 1995, s. 20.

⁷⁶ „... it is necessary to introduce the corpuscle concept and the wave concept at the same time. In other words the existence of corpuscles accompanied by waves has to be assumed in all cases.“ De Broglie L (1929) *The wave nature of the electron*, Nobel Lecture, December 12, 1929, in *Nobel Lectures, Physics 1922–1941*, Elsevier, Amsterdam (1965), s. 247.

⁷⁷ „As we have already shown, we must use the same wave function as is used in the usual interpretation; but instead we regard it as a mathematical representation of an objectively real field that determines part of the force acting on the particle.“ Bohm D (1952) *A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables. II*, in *Physical Review* 85, s. 174.

⁷⁸ „Note that in this theory the wavefunction ψ has the role of a physically real field, as real here as Maxwell's fields were for Maxwell.“ Bell J S (1982) *On the Impossible Pilot Wave in Foundations of Physics*, Vol. 12, No. 10, 1982, s. 993.

její vlnovou funkci lze použít v rámci libovolné interpretace kvantové mechaniky se stejným úspěchem. Kodaňská interpretace tedy není nezbytná.

Kodaňská interpretace s přibližným matematickým aparátem může také poněkud připomínat termodynamiku svým statistickým charakterem, který se v tomto případě ovšem netýká mnoha částic, ale třeba mnoha poloh jedné částice nebo více hodnot jiných vlastností i solitérní částice. A s termodynamikou je tu ještě jedna souvislost. A to, že termodynamika sama by bez představy atomů a molekul nebyla vysvětlením, ale jen popisem bez něj. A taková je podle našeho názoru i kodaňská interpretace. Její superpozice, jak jsme ukázali, je sice správným popisem, ale bez vysvětlení toho, co se skutečně děje a co je skryté. Mimochodem to, co brání tomuto výkladu ve vysvětlení, jsou experimentálně potvrzené Heisenbergovy relace neurčitosti. V této souvislosti je třeba říci, že každá interpretace nejenže obsahuje (nejméně jednu) skrytou entitu, ale právě proto musí ve svém výkladu teoreticky, v představě překonávat Heisenbergovy relace neurčitosti. Přesněji, vlastně nemusí, což je případ třeba právě i kodaňské interpretace. Ovšem v tom případě jí chybí fyzikální výklad kvantového vlnového chování, fyzikální výklad kvantové provázanosti atd., a tato vysvětlení nahrazuje pouze popisem, který jejich podstatu nijak nevysvětluje. A toto vakuum vysvětlení pak svým podtlakem „nasává“ pseudovysvětlení, např. superpozici stavů kočky.

Je zajímavé, že Bohmova koncepce pilotní vlny, která je blízká uvedenému chápání pomocí kvantové teorie pole, byla odmítnuta kvůli nepozorovatelnosti své pilotní vlny neboli nepozorovatelnosti kvantového potenciálu. Ale jak jsme si ukázali, něco nepozorovatelného je neodstranitelně v jádru každého výkladu kvantové mechaniky. To nepozorovatelné (dnes bychom řekli spíše zatím přímo nepozorované) kodaňská interpretace odmítá. Například nositel Nobelovy ceny Anton Zeilinger to vyjadřuje v rozhovoru pozitivisticky takto: „Ve fyzice jsme vždy dosáhli velkého pokroku, aniž bychom si zodpověděli otázku, co to [realita] vlastně je. Odpovídáme pouze na otázku, co lze měřit a jak něco pozorovat. Můžeme pozorovat realitu, můžeme provádět měření, ale... nemůžeme nic říci o podstatě reality.“⁷⁹ Druhý důvod odmítnutí de Broglieho-Bohmova pojetí byl ten, že kvantový potenciál je nelokální, tedy že předpokládá nadsvětelné spojitosti, což bylo posléze prokázáno jako možný předpoklad. Takže tato koncepce byla vlastně odmítnuta kvůli svým dvěma správným předpokladům.

7. Schrödingerova opozice proti superpozici

Schrödingerův názor je jasný už z jeho kočky, kterou se snažil poukázat na nemožnost superpozice kvantových stavů. Chtěl ukázat, že je to jen užitečný matematický popis, ne vysvětlení, které přímo popisuje fyzikální kvantovou realitu⁸⁰. Svou kočkou vlastně „zviditelnil“ nelogičnost, která v hloubce

⁷⁹ „En física siempre hemos hecho grandes progresos sin responder la pregunta de qué es esto. Solo respondemos a la cuestión de qué se puede medir y cómo podemos observar algo. Podemos observar la realidad, podemos hacer mediciones, pero... no podemos decir nada sobre la esencia de la realidad.“ Ansedo M (2023) Rozhovor s Antonem Zeilingerem: Anton Zeilinger: *Nobel de Física: 'No puedes demostrar que la Luna está ahí cuando nadie mira'*, *El País* (14.6.2023), <https://elpais.com/ciencia/2023-06-14/anton-zeilinger-nobel-de-fisica-no-puedes-demostrar-que-la-luna-esta-ahi-cuando-nadie-mira.html>

⁸⁰ Někdy se tvrdí, že Schrödinger svou kočkou chtěl jen ukázat, že superpozice není možná pouze v makrosvětě. Ovšem pokud si přečteme pečlivě jeho článek, kde kočku zmiňuje, je z něj zřejmé, že sice říkal, že je superpozice matematicky použitelná pro kvantovou mechaniku, ale einsteinovský gedankenexperiment kočku použil jako zvětšovací sklo, aby ukázal logickou rozpornost superpozice v kvantové mechanice. Podobně totiž postupoval i ve svém argumentu „gelifikace“. Píše totiž doslova: „For this reason one can not put the psi-function directly in place of the model or of the physical thing.“ Trimmer J D (trans) (1980) *The Present Situation in Quantum Mechanics: A Translation of Schrödinger's "Cat Paradox" Paper*, <https://personal.lse.ac.uk/robert49/teaching/partiii/pdf/SchroedingerPresentSituation1935%281980trans%29.>

mikrosvěta mohla být považována za možnou, ale vynesena na světlo se stala nápadnou. Vyjevil její rozpor nejen s klasickou fyzikou, ale i s logikou. Tento jeho názor najdeme i jinak formulovaný, přičemž protestuje i proti pojetí pravděpodobnosti kvantové mechaniky jako definitivní hranice poznání. Tedy stejně jako Einstein a Dirac chápe kvantovou mechaniku jako neúplný popis reality:

„Dovolte mi hned na začátku říci, že v tomto výkladu neodporuji několika jednotlivým tvrzením dnešní kvantové mechaniky. Stavím se proti ní takřka jako celku – proti jejím základním názorům, které se utvářely před 25 lety, když Max Born předložil svou pravděpodobnostní interpretaci, jež byla přijata téměř všemi. Ta byla do nejmenších detailů rozpracována v systém obdivuhodné logické soudržnosti, který je od té doby vštěpován každému mladému studentovi teoretické fyziky.

Názor, proti němuž vystupuji, je přijímán tak široce a bez jakéhokoli zpochybnění, že bych mohl mít potíže vás přesvědčit, že jej skutečně, opravdu považuji za nedostatečný a že bych jej chtěl opustit. Je to, jak jsem řekl, pravděpodobnostní pojetí kvantové mechaniky. Víte, jak prostupuje celý systém. Je vždy implicitně obsaženo ve všem, co vám kvantový teoretik sděluje. Téměř každý výsledek, který vysloví, se týká pravděpodobnosti toho či onoho děje – obvykle z velmi mnoha možných alternativ.

Myšlenka, že by tyto možnosti nebyly alternativami, ale že by se všechny skutečně odehrávaly současně, se mu [kvantovému fyzikovi] zdá šílená, naprosto nemožná. Domnívá se, že kdyby zákony přírody měly takovou podobu třeba jen na čtvrt hodiny, naše okolí by se rychle proměnilo v jakési bahno či beztvárovou rosolovitou hmotu, všechny obrysy by se rozplynuly a my sami bychom se pravděpodobně změnili v cosi jako medúzy.

Je zvláštní, že tomu věří. Pokud totiž správně rozumím, připouští zároveň, že námi pozorovaná příroda se takto skutečně chová – totiž podle vlnové rovnice. Výše zmíněné alternativy vstupují do hry teprve tehdy, když provedeme pozorování – což ovšem nemusí být nutně vědecké pozorování.

Zdálo by se tedy, že podle kvantového teoretika je příroda uchráněna před rychlou „gelifikací“ (rozplýváním v rosol) jen tím, že ji vnímáme či pozorujeme. A podivuji se, že nemá obavy, když si večer uloží desetilibrovou bankovku (či své náramkové hodinky) do zásuvky, že ji ráno nenajde rozpuštěnou – jen proto, že ji celou noc nepozoroval.“⁸¹

[pdf](#), v německém originále: „Aus diesem Grund kann man die ψ -Funktion nicht direkt an die Stelle des Modells oder des Realdings setzen.“ Schrödinger E (1935) *Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik* in *Die Naturwissenschaften*, 23, s. 824.

⁸¹ „Let me say at the outset, that in this discourse, I am opposing not a few special statements of quantum mechanics held today, I am opposing as it were the whole of it, I am opposing its basic views that have been shaped 25 years ago, when Max Born put forward his probability interpretation, which was accepted by almost everybody. It has been worked out in great detail to form a scheme of admirable logical consistency that has been inculcated ever since to every young student of theoretical physics.

The view I am opposing is so widely accepted, without ever being questioned, that I would have some difficulties in making you believe that I really, really consider it inadequate and wish to abandon it. It is, as I said, the probability view of quantum mechanics. You know how it pervades the whole system. It is always implied in everything a quantum theorist tells you. Nearly every result he pronounces is about the probability of this or that or that happening—with usually a great many alternatives.

The idea that they be not alternatives but all really happen simultaneously seems lunatic to him, just impossible. He thinks that if the laws of nature took this form for, let me say, a quarter of an hour, we should find our surroundings rapidly turning into a quagmire, or sort of a featureless jelly or plasma, all contours becoming blurred, we ourselves probably becoming jelly fish. It is strange that he should believe this. For I understand he grants that we observed nature does behave this way—namely according to the wave equation.

Jeho kritika se nesla v tom duchu, že nikdy neuměl vysvětlit, proč jsou superpozice a kodaňská interpretace pro někoho tak jasné, když jsou logicky sporné. Proti Schrödingerově „gelifikaci“ (která je vlastně ekvivalentní jeho kočce) lze namítnout, že dekoherence probíhá i vlivem prostředí, jakoukoliv interakcí s okolím, tedy i teplotou zde zmíněné bankovky. Ovšem tato námitka zřejmě padá u kvantových počítačů nebo u supratekutých a supravodivých systémů, kde „gelifikaci“ nepozorujeme, přestože lze na ně pravděpodobnostní vlnovou funkci uplatnit.

Také Tim Maudlin obhajuje de Broglieho-Bohmovu koncepci v tom smyslu, že nepochybuje o přesné poloze částice mezi pozorováními: „Dráhy částic v daném okamžiku jsou zcela určeny...“⁸².

8. Wignerův přítel a kolaps vlnové funkce

Neúplnost nejen kodaňského výkladu, ale každé pravděpodobnostní koncepce kvantové mechaniky, která nepředpokládá víc než onu pravděpodobnost, je také snadno logicky dokazatelná jinak. Argumentem je tu tzv. Wignerův přítel⁸³. Jde o představu, že jeden pozorovatel (A) otevírá krabici se Schrödingerovou kočkou (což je ale jen metafora pro libovolnou superpozici kvantových stavů⁸⁴), takže pro něj její pravděpodobnostní vlnová funkce kolabuje, tedy zmizí, a kočka je buď živá, nebo mrtvá, ne obojí současně. Ovšem krabice s kočkou a také pozorovatel A, který krabici otevřel, jsou uvnitř místnosti bez oken. A mimo tuto místnost je jiný pozorovatel, tedy pozorovatel B. Pro něj vlnová funkce dotyčné kočky stále nekolabovala a kočka je pro něj ještě živo-mrtvá. (Stačí přitom ale, aby pozorovatel B byl vedle pozorovatele A, ale měl zavřené oči a klapky na uších. A pozorovatel A nemusí být člověk, ale přístroj.) Pozorovatel A má plnou informaci o stavu kočky, pozorovatel B má jen pravděpodobnost, přičemž ale stav kočky je v daný okamžik už objektivně jednoznačný. Je tedy jasné, že pozorovatel B jen nezná reálný stav kočky.

Náhodná složka pravděpodobnostní vlnové funkce je tedy pouze neznalostí pozorovatele B. Proto před otevřením krabice je ona náhoda také pouhá neznalost pozorovatele A. Kvantová náhoda je tedy očividně jen naše neznalost, což ostatně celkem jasně plyne i z obecné empirické znalosti, že každá jiná, tedy nekvantová náhoda, je jen neznalost, například u vrhu kostkou. Zřejmě tedy jen nesprávné pochopení náhody v kvantové mechanice vytvořilo představu absolutní objektivnosti kvantové náhody, a představu absolutnosti hranice Heisenbergových relací neurčitosti. Pod nimi ale nutně existuje skrytá entita, jejíž deterministický vliv na částici nevidíme, a jen pro jeho neviditelnost jej vnímáme jako náhodu, která je proto jen subjektivní, epistemická, ne ontická. Zřejmě tedy kvantová mechanika kauzalitu nijak neporušuje, stále má účinek nutně nějakou příčinu, a kvantová náhoda je pouze zdánlivá, jevová.

The aforesaid alternatives come into play only when we make an observation—which need, of course, not be a scientific observation. Still it would seem that, according to the quantum theorist, nature is prevented from rapid jellification only by our perceiving or observing it. And I wonder that he is not afraid, when he puts a ten-pound note (his wrist-watch) into his drawer in the evening, he might find it dissolved in the morning, because he has not kept watching it.“ Schrödinger E (1952) *The Interpretation of Quantum Mechanics - Dublin seminars. (1949-1955) and other unpublished essays*, Ox Bow Press 1995, s. 19-20.

⁸² „The trajectories of particles at that time are determined entirely...“ Maudlin T (1995) *Discussion: Why Bohm's Theory Solves the Measurement Problem in Philosophy of Science* 62(3), Philosophy of Science Association / University of Chicago Press, s. 480.

⁸³ Wigner E P (1961) *Remarks on the Mind-Body Question* in Good I J (ed.) *The Scientist Speculates*, Heinemann London, s. 284–302.

⁸⁴ Všimněme si, že formulace superpozice kvantových stavů je opatrná a vyhýbavá formulace představy z toho důvodu, že kdybychom přímo řekli, že jde o kombinaci různých hodnot jedné vlastnosti (kočka je současně živá i mrtvá), byla by rozpornost takové představy hned zřejmá.

Pro úplnost a jasnost si také stručně vysvětlíme, co to znamená, že vlnová funkce kolabuje. Současně tedy vysvětlujeme problém měření. Ten spočívá v tom, že když chceme zjistit např. přesnou polohu částice a nechceme mít pouze pravděpodobnost její polohy, kterou popisuje právě vlnová funkce, pochopitelně je původní vlnová funkce destruována, jakmile onu přesnou polohu zjistíme. To je banální a je to onen *kolaps vlnové funkce*. Problém tohoto kolapsu je ale v tom, že tím končí i vlnové chování spojené s pohybem částice, takže například, když zjistíme pozorováním/měřením, kterou štěrbinou dvouštěrbinového experimentu částice prošla, zlikvidujeme tím i interferenci na stínítku.

Představa, že podstatou tohoto kolapsu je, že se pozorovatel dívá, je ovšem nesprávná. Pozorovatel tu vlastně vůbec není nutný. Podstatou našeho pozorování je totiž fyzikální akce, interakce pozorované částice s fyzikálním polem či částicí, které k pozorování použijeme. Takže logicky, když taková částice či pole bude působit jen náhodně, tedy bez toho, že by je úmyslně použil člověk k pozorování, dojde ke kolapsu vlnové funkce úplně stejně. Prostě při jakékoliv významné interakci kvantové částice s okolím dojde k částečnému nebo úplnému kolapsu vlnové funkce a vlnového chování. Může to být ale jen tak slabá interakce, že vlnová funkce nezkolabuje úplně a s ní se částečně udrží i vlnové chování. Ať už je to ale „plné“ nebo slabé měření či interakce, podstatou zůstává, že se informace o kvantové částici zapíše, úplně nebo částečně, do nějakého pole či částice, což zničí, úplně nebo částečně, vlnové chování a vlnovou funkci. Skutečně nejde o to, jestli pozorovatel získá informaci o poloze (nebo jiné vlastnosti částice), ale jen o to, jestli je informace někde zapsána, jak dokazují experimenty Scullyho/Englertova typu nebo Walbornovy experimenty⁸⁵.

9. Je kolaps vlnové funkce subjektivní nebo objektivní?

To, co zkolabovalo u Wignerova přítele, byla tedy naše neznalost, náhodná část vlnové funkce, s níž zkolabovala i celá vlnová funkce. Je potřeba ale upozornit na to, že při kolapsu vlnové funkce kolabuje nejen naše neznalost, ale i to, co ji způsobuje. Tedy jde o dvojitý kolaps. Je to lehce pochopitelné na příkladu vržené kostky. Když kostka dopadne na stůl a vidíme, jaké číslo padlo, zmizela jak naše neznalost a neurčitost, co za číslo padne, tak přestala její, pro člověka nesledovatelná, rotace, jakož i všechny vlivy, které tuto rotaci ovlivňují. Ať už je to tření vzduchu nebo odrazy od stolu apod. V tomto případě je tedy kolaps pravděpodobnosti jak epistemický, tak ontický. Epistemicky kolabuje naše neznalost, onticky končí působení procesu, který byl pro nás nesledovatelný a onu neznalost a dojem náhody vyvolal.

Každá interpretace kvantové mechaniky musí souhlasit s tím, že při kolapsu vlnové funkce končí vlnové kvantové chování, protože dochází k dekoherenci⁸⁶. Končí tedy nutně něco fyzikálního, konkrétně vlnového, ne jen pravděpodobnost nebo náhoda. Při představě kvantového pole (potažmo pole provázanosti) a částice jako jeho perturbace je u dvouštěrbinového experimentu jasné, že dopadem částice na stínítko zkolabuje jak naše neznalost polohy částice, tak vliv vln kvantového pole, protože se pohyb částice zastavil. Ovšem pokud se snažíme např. jen pozorovat, kterou štěrbinou

⁸⁵ Scully M O, Englert B-G, Walther H (1991) *Quantum optical tests of complementarity*, Nature 351, s. 111–116, <https://www.nature.com/articles/351111a0> a Walborn S P, Cunha M O T, Pádua S, Monken C H (2003) *Quantum Erasure*, American Scientist, Volume 91,

https://www.ime.unicamp.br/~tcunha/PublishedWeb/004AmSci91_336WalbTCPadMonQuantumEraser.pdf nebo Walborn S P, Cunha M O T, Pádua S, Monken C H (2002) *Double-slit quantum eraser*, Physical Review A, 65, <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRevA.65.033818>.

⁸⁶ Dekoherece je obecnější pojem než úplný kolaps vlnové funkce, protože nemusí proběhnout zcela, což je případ nejen slabého měření. Nicméně není podstatné, jestli je příčinou měření nebo interakce s prostředím, protože měření není pro kvantové procesy nic jiného než vliv prostředí. Je to jeden typ vlivu prostředí.

dvouštěrbinového experimentu částice prošla, částice se nezastaví, nicméně interference zmizí také a částice se dále pohybuje, možná po klasické trajektorii. Ale i v tomto případě kolabuje současně jak vlnové, tedy určité fyzikální chování, tak neurčitost, tedy naše neznalost. Otázkou je, co fyzikálního zkolabovalo, ale protože mizí vlnovost, musí to být zřejmě nějaké pole.

Z logiky, která je dost autoritativní a přesvědčivá, tedy celkem jasně vyplývá, že neurčitost vlnové funkce musela být způsobována nějakým fyzikálním vlivem, když ji jiný fyzikální vliv (pozorovací částice/pozorovací pole) může zničit. Jinak by na částici střídavě fyzikální vlivy působily i nepůsobily, nebo by se střídaly v tomto působení fyzikální vlivy s naší neznalostí, což není logicky konzistentní představa. Jednou by na částici působilo něco fyzikálního, jindy jen pravděpodobnost, což je velmi zvláštní. Dobrou analogií k pochopení je zde opět vrh kostkou. Mnoho drobných fyzikálních vlivů způsobuje náš dojem náhody. A tyto drobné fyzikální vlivy zastaví zase jen a pouze fyzikální vliv, brzdění pohybu kostky stolem nebo její chycení do ruky. Celkem snadno si pak představíme, že pokud vlnové chování způsobuje kvantové pole, může jeho vliv na částici přestat působit jen když zničíme nebo zásadně narušíme vlnu tohoto pole. Ovšem těžko by se chápalo, kdyby měla vlnové chování sama částice, protože pak bychom nějak vlnové chování od částice oddělili, což je podivné, když má být její součástí. Když kus ledu houpající se na vlnách zvedneme, přestane mít jeho pohyb vlnový charakter. Jak bychom ale tento kus ledu zbavili vlnovosti, kdyby byl současně vlnou? My je ale např. měřením skutečně oddělujeme.

Naši představu, že za náhodnou částí kvantové mechaniky stojí v podstatě deterministické fyzikální faktory, můžeme podpořit také prostou úvahou. Žádná kauzalita podle obrovského množství případů z naší zkušenosti nevzniká z ničeho. Každý důsledek má svou příčinu⁸⁷. Proto kdyby náhoda byla absolutní, tedy by byla neexistencí kauzality, nemohla by mít žádné fyzikální, kauzální vlivy, žádné reálné důsledky. A my bychom proto vůbec nevěděli, že nějaká náhoda existuje. Jestliže ale „náhoda“ způsobuje například reálnou interferenci na dvojštěrbině, je více než jasné, že náhoda je jen náš povrchní dojem, za kterým se skrývá nějaká fyzikální kauzalita, kterou nevidíme. Neboť fyzikální důsledek může být způsoben jen a pouze fyzikální příčinou, ne abstrakcí, např. pravděpodobností. Interference je reálná, fyzikální, a proto má reálnou, fyzikální příčinu. Když padne na kostce nějaké číslo, nerozhodla o tomto čísle náhoda, ale fyzikální vlivy, které se za ní skrývají, tedy fyzikální parametry hodu kostky, její odrazy, případně vliv vzduchu atd. Absolutní kvantová náhoda by znamenala, že nic nějak ovlivňuje reálný svět, že důsledek vznikl bez příčiny.

Samozřejmě ale platí, že měření nebo pozorování mění stav kvantového systému, i když předpokládáme, že vše se děje deterministicky. To proto, že pozorování lze realizovat pouze reálnou částicí nebo polem. Jde to přirovnat k „pozorování“, které ve tmě děláme tak, že házíme tenisové míčky, které svým dopadem mění vlastnosti drobných „pozorovaných“ předmětů, a odražené míčky pak chytáme. Stav pozorovaného kvantového systému se ale zřejmě mění jak vlivem pozorovací částice, tak vlivem vlny, která částici provází. Existuje i celkem logická možnost, že interferenci na dvojštěrbině nezničí přímo pozorovací částice, ale zničí ji vlna jejího kvantového pole provázející pozorovací částici. Vlna tedy interferencí eliminuje jinou vlnu, interference vlny pozorovací částice s vlnou pozorované částice v případě dvojštěrbiny tak zřejmě ničí interferenci na stínítku. Tomu by odpovídalo i to, že použijeme-li slabší způsob pozorování toho, kterou štěrbinou částice prošla, interference zmizí jen částečně. Prostě vlna spojená s pozorovací částicí nemá takovou amplitudu, aby zcela eliminovala amplitudu vlny spojené s interferující částicí.

⁸⁷ S velkou odvahou by se dala formulovat hypotéza „zákona zachování kauzality“, která by se opírala o zákon zachování energie, případně zákon zachování hybnosti atd.

Názornou makroskopickou metaforou interakce mezi hypotetickým polem provázanosti a částicí je vibrující hladina silikonového oleje, na které „poskakují“ kapičky z tohoto oleje⁸⁸. To připomíná poskakování kapiček vody na rozpálené plotně, což je jedna realizace Leidenfrostova jevu. Ten je ale založen na vysoké teplotě (vysokém teplotním rozdílu) a páře, na rozdíl od této metafory, která funguje na principu vibrace kapaliny, která udržuje tenkou vrstvičku vzduchu mezi kapkou a kapalinou. Více se této metafoře podobá jev poskakování kapiček vody na hladině kaluže při dešti, který je také založen na vrstvičce vzduchu, ale je více chaotický, takže kapičky vody brzy zaniknou. Kapičky silikonového oleje na hladině tohoto oleje jsou však podivuhodně stabilní. A touto metaforou je možné simulovat mnohé kvantové chování. Všimněme si, že kapička je ze stejného oleje jako ona lázeň, což připomíná představu kvantové teorie pole v tom, že částice jsou perturbacemi svého pole.

Vlnově lze v této metafoře přirozeně uvažovat např. o výkladu kvantového tunelového efektu. V experimentech Eddiho, Forta, Moisyho a Coudera se ukázalo, že makroskopický útvar kapka–vlna může vykazovat tunelování podobné kvantovému: jednotlivý výsledek je nepředvídatelný, ale pravděpodobnost průchodu klesá exponenciálně s tloušťkou bariéry. Fyzikálně je klíčové, že přes bariéru neproniká nejprve kapka jako lokalizovaný objekt, nýbrž její prostorově rozšířené vlnové pole: nad bariérou vzniká exponenciálně tlumená vlna a na druhé straně slabá přenesená vlna. Průchod kapky je pak výsledkem nelineární interakce mezi kapkou, její vlastní paměťovou vlnou a bariérou⁸⁹, jak vidíme na obrázku 3.

Podle: Eddi et al. (2009), Bush (2015)

⁸⁸ Couder Y, Fort E (2006) *Single-Particle Diffraction and Interference at a Macroscopic Scale* in *Physical Review Letters* 97, 154101, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.154101>.

⁸⁹ Eddi A, Fort E, Moisy F, Couder T (2009) *Unpredictable Tunneling of a Classical Wave-Particle Association* in *Physical Review Letters* 102, https://julientaylor.com/DUALWALKERS/PDF/P9_2009_Tunneling_PRL.pdf.

Obrázek 3 – Metaforický výklad tunelového efektu (obrázek vytvořil ChatGPT 5.5 na základě citované literatury)

Obecně se kapičkám, které poskakují na tenké vrstvičce vzduchu nebo páry, říká nekoalescentní kapky. Ty jsou oddělené od lázně nebo plochy, nad kterou poskakují a nad jejímž povrchem putují, ale zároveň jsou s nimi v interakci. A pokud je to povrch kapaliny, přebírají její vlnové chování.⁹⁰ Ono spojení-nespojení, tedy jen částečná autonomie diskretních objektů vůči vlnovému chování základu, velmi připomíná mix částicového a vlnového chování v kvantové mechanice⁹¹. A takového spojení logicky plyne z představy kvantové teorie pole v podobě částic jako perturbací pole. Samozřejmě ale způsob částečného spojení bude v tomto případě zřejmě odlišný.

A kvantové pole by mohlo naznačovat i výklad jedné podivnosti spinu. U spinu je problém v tom, že by např. elektron, kdybychom jeho spin považovali za klasickou rotaci, musel mít obvodovou rychlost nadsvětelnou. Ovšem kdyby součástí této rotace bylo i kvantové pole v okolí elektronu, jehož je elektron perturbací, mohl by se spin chápat jako rotace částice i pole (viz Sebens⁹² a Ohanian⁹³). Ani nadsvětelná rychlost rotace kvantového pole kolem elektronu by nemusela být problém, neboť „akce“ v poli provázanosti také probíhají nelokálně, tedy nadsvětelnou rychlostí.

10. Analýza vlastností kvantové provázanosti

Historie zkoumání kvantové provázanosti jakož i provázanost sama jsou velmi důležité pro vytváření správné interpretace kvantové mechaniky. Proto ji budeme stručně analyzovat: Obvyklý výklad kvantové provázanosti říká, že je nelokální v tom smyslu, že funguje na jakoukoliv vzdálenost okamžitě. Přitom ale nepřenáší informaci (no-communication theorem). Lze ale ukázat, že takovýto výklad nemůže být správný a že je logicky sporný. Experimentálně potvrzené porušení Bellovy nerovnosti totiž ukazuje, že fyzikální spojení mezi provázanými částicemi skutečně existuje. Korelace mezi fyzikálními vlastnostmi částic totiž může vzniknout jen fyzikálně, není to nic abstraktního, protože se mění reálná vlastnost vzdálené částice. Proto je zřejmé, že kvantová provázanost je fyzikálně reálné propojení částic. Jako takové ale muselo přenést informaci po prvním měření. Ostatně velmi prostý a jasný argument je tu teleportace. To je přenos nějaké vlastnosti částice na jinou částici. To pochopitelně není možné bez přenosu informace.

A na druhé straně, každý přenos informace vyžaduje nezbytně fyzikální nosič, protože informace není nic jiného než tvar něčeho reálného. To je vlastně názor, který formuloval už Aristoteles, když tvrdil, že reálná věc je „složenina“ látky a formy/tvaru, tedy informace. V moderní teorii informace to asi nejjasněji vyjádřil fyzik firmy IBM Rolf Landauer: „Informace není abstraktní entita, ale existuje pouze

⁹⁰ Sprittles J E (2024) *Gas Microfilms in Droplet Dynamics: When Do Drops Bounce?* in *Annual Review of Fluid Dynamics*, 56, <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-fluid-121021-021121>.

⁹¹ Durey M, Milewski P A (2017) *Faraday wave–droplet dynamics: discrete-time analysis* in *Journal of Fluid Mechanics*, Cambridge, 821, <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/faraday-wavedroplet-dynamics-discretetime-analysis/B8ED6B4C41BABE77EA7FFC6E6AA6F691>.

⁹² Sebens Ch T (2024) *How to Electron Spin*, <https://arxiv.org/pdf/1806.01121>

⁹³ Ohanian H C (1986) *What is Spin?* *American Journal of Physics*, <https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article-abstract/54/6/500/1052743/What-is-spin?>

prostřednictvím fyzického vyjádření, čímž je vázána na všechna omezení i možnosti našeho reálného fyzického vesmíru.“⁹⁴

Názor, že provázanost přenáší informaci a že je to fyzikální působení, ostatně zastával i John Bell, když doslova napsal: „... důsledky událostí na jednom místě se šíří na jiná místa rychleji než světlo. Děje se to způsobem, který nemůžeme použít k signalizaci.“⁹⁵ Formulaci „důsledky událostí se šíří“ nelze chápat jinak než jako popis kauzality.

Proč ale tedy nelze provázanost v praxi k přenosu informace, k přenosu signálu použít, jak uvádí Bell výše? Je to proto, že tuto informaci neumíme přenést už na první měřenou částici. Při měření např. jejího spinu vyjde hodnota spinu nahoru nebo dolů náhodně. Neumíme měření udělat tak, aby to nebylo jen měření, ale aby to bylo nastavení spinu podle našeho přání, třeba ve směru nahoru. Výsledek měření je tedy vždy náhodný v rámci určitých možností. Je to stejné, jako bychom chtěli přenést požadovanou informaci na kostku, třeba číslo šest, tak, že jí hodíme. Neumíme ji hodit tak (pokud nepodvádíme), aby padla šestka, když si to přejeme. To je místo, kde končí naše snaha přenést informaci. Při měření nepřeneseme tu informaci, kterou chceme na měřenou částici přenést. Dál už provázanost informaci přeneseme, ale je to tedy náhodná informace, a ne ta požadovaná. Překonání této náhodnosti brání právě Heisenbergovy relace neurčitosti. Stejný názor najdeme ve vyjádření Oppenheima a Wehnerové: „Kvantová mechanika nemůže být při měřeních, která respektují princip neurčitosti, více nelokální.“⁹⁶

Lze také ukázat, že představa, že provázanost je všude okamžitě, těžko může být správná. Když jsme totiž předvedli, že provázanost přenáší fyzikální informaci, znamenalo by to přenos fyzikální akce nekonečnou rychlostí. Bylo by to ono Einsteinovo strašidelné působení na dálku v extrémní podobě. Toto působení ale „strašidelné“ zřejmě je, jak je experimentálně potvrzeno, ale ne až tak strašidelné, aby bylo nekonečně rychlé, je zřejmě jen nadsvětelně rychlé. Nekonečnou rychlost fyzikální akce totiž nelze nijak empiricky dokázat/změřit. K tomu, abychom změřili nekonečnou rychlost, bychom totiž museli změřit, že něco překoná konečnou vzdálenost za nulový čas. Jenže nulový čas neumíme změřit, protože každé měření, jak nám říká fyzikální praxe, má nenulovou chybu⁹⁷, je nenulově nepřesné. Proto se v něm nulová hodnota zcela „utopí“ a nikdy si nemůžeme být jisti, že je přesně nulová⁹⁸. Nebo bychom museli změřit, že za konečný čas nějaký proces překonal nekonečnou vzdálenost. Jenže nekonečnou vzdálenost taky neumíme empiricky změřit.

⁹⁴ „Information is not an abstract entity but exists only through a physical representation, thus tying it to all the restrictions and possibilities of our real physical universe.“ Landauer R (1999) *Information is a physical entity* in *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 263(1–4), s. 63–67/abstract, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378437198005135>.

⁹⁵ „... the consequences of events at one place propagate to other places faster than light. This happens in a way that we cannot use for signalling.“ Bell J (1987) *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*, Cambridge University Press, Cambridge, s. 171.

⁹⁶ „Quantum mechanics cannot be more nonlocal with measurements that respect the uncertainty principle. In fact, the link between uncertainty and nonlocality holds for all physical theories.“ Oppenheim J, Wehner S (2010) *The Uncertainty Principle Determines the Nonlocality of Quantum Mechanics* in *Science*, 330, 6007, abstract, <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1192065>.

⁹⁷ Např. Krtouš P (9.4.2026) Kvantová skutečnost, <https://youtu.be/Q7LFsWM4yP0?si=Du3-lRmPjxLtljEK&t=305>, čas 5:05 – 6:25.

⁹⁸ Pro pochopení širším publikem můžeme věc popsat cimrmanovskou humornou metaforou, která ve vtipu uvádí, že měřením bylo zjištěno, že Cimrman přišel do Liptákova na podzim roku 1906, plus minus 200 let. In Smoljak L, Svěrák Z.: (1977) *Posel z Liptákova*, <https://cimrman-smoljak-sverak.blogspot.com/p/posel-z-liptakova-seminar.html>.

Také máme podobný historický precedens, co se týče nekonečné rychlosti, a to s rychlostí světla. Tu v běžném životě vnímáme jako nekonečně rychlou, a takto byla v historii chápána i vědci, a to jen proto, že její rychlost převyšovala naše možnosti měření. Obdobné to může být i s provázaností. Měření zatím ale jen nepřesně určilo spodní mez této rychlosti, tedy dalo údaj, že provázanost je přibližně nejméně 10 000krát rychlejší než světlo, na čemž se shodla dvě nezávislá měření⁹⁹. Prakticky vzato provázanost zřejmě nemůže „působit“ nekonečně rychle už proto, že, jak naznačují některá měření, může vznikat v některých případech v řádu stovek attosekund, tedy ne okamžitě.¹⁰⁰ Nehledě na to, že už samotný pojem nekonečna není logicky konzistentní, jak dokázal už Galileo Galilei¹⁰¹, protože to není jednoznačná hodnota, a staví proti sobě dva Euklidovy axiomy, a to axiom, že celek je větší než jeho část, a axiom, že co přiléhá, je stejně velké. Ostatně fyzika si pragmaticky dobře uvědomuje, že když se někde objeví nekonečno, tak nějaká teorie nebo představa už neplatí. Je to jen hranice našich znalostí, hranice platnosti teorie, ne něco nekonečného. Nekonečno je zřejmě jen idealizace velké konečné hodnoty.

A pro provázanost ani představa kodaňské superpozice není řešením, spíše jen pokrčením ramen. Bohr sice v odpovědi na Einsteinův EPR paradox navrhl, že provázané částice mají společnou vlnovou funkci. To je ale ve své podstatě jen pravděpodobnostní popis, a jako takový přímo nepopisuje něco reálného, fyzikálního, co provázané částice skutečně spojuje. Kodaňský výklad nic takového neobsahuje, neboť v tomto případě ona společná vlnová funkce říká jen, že tyto částice jsou nějak spojeny, ale už neříká, čím a jak jsou tak zvláště, leč fyzikálně, spojeny.

Když se na toto kodaňské pojetí podíváme z hlediska existence předpokládaného pole kvantové provázanosti, uvidíme, že kodaňské pojetí je tak trochu „kalorické“. Narážíme tím na historický a nesprávný pojem kalorik/kalorikum, což byl v 18. století vytvořený termín pro hypotetickou látku vysvětlující podstatu tepla. Měla to být nehmotná, nezničitelná, nestlačitelná „tepelná tekutina“. Proto společná vlnová funkce zřejmě není ani přímým ani správným popisem skutečnosti.¹⁰² Nehledě na to zásadní, že provázanost je pro tento výklad „skrytou proměnnou“, tedy by podle logiky tohoto klasického výkladu kvantové mechaniky ani neměla existovat.

Co se týče multisvětové koncepce, tak ta spoléhá u kvantové provázanosti na superpozici stejně jako kodaňská interpretace, alespoň v původní Everettově verzi. Jen vlnovou funkci nenechá kolabovat. Ovšem jak jsme si několikrát vyložili, superpozice není vysvětlení, a obáváme se, že slovo svět pro

⁹⁹ Salart D, Baas A, Branciard C, Gisin N, Zbinden H (2008) *Testing the speed of 'spooky action at a distance' in Nature*, volume 454, s. 861–864, <https://www.nature.com/articles/nature07121> nebo Yin J a kol. (2013) *Bounding the speed of 'spooky action at a distance'*, <https://arxiv.org/abs/1303.0614>.

¹⁰⁰ Jiang W-Ch a kol. (2024) *Time Delays as Attosecond Probe of Interelectronic Coherence and Entanglement in Physical Review Letters* 133, 163201, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.163201>.

¹⁰¹ Např. Fikáček J (2021) *Filosofie nekonečna*, Ph.D. disertace, UP Olomouc, s. 132-133, <https://theses.cz/id/7965gy/?lang=cs> nebo Fikáček J (2024) *Konec nekonečna*, Jonathan Livingston, s. 320-323.

¹⁰² Když dvojici kodaňského výkladu provázanosti a jejího výkladu pomocí pole provázanosti porovnáme s dvojicí výkladu tepla, kalorikum – termodynamika, zjistíme následující zajímavosti. Kalorikum nahrazovalo termodynamickou pravděpodobnost/statistický charakter nesprávnou představou fyzikálního média/substance. Výklad provázanosti vlnovou funkcí dělá opak. Nahrazuje fyzikální pole pravděpodobnostním superpozičním popisem vlastností částic. V obou případech ale nesprávné řešení pochopitelně vyvolává prapodivnou představu, jejíž prapodivnost je nutné nějak filosoficky obhájit. U superpozice provázanosti je to filosofie odlišnosti od klasické fyzikální intuice, která evidentně ale nemusí být pravdivá. V případě kalorika to byla nehmotnost, nestlačitelnost a nezničitelnost. V obou případech ale tyto podivnosti správným vysvětlením zmizí. Všimněme si ale stejného rysu obou nesprávných řešení: obě umožňují matematicky odpovídající popis, což dovozoval také Ptolemaiovův planetární systém. Kalorikum umožňovalo ještě před vznikem termodynamiky matematicky popisovat tepelné jevy. Z tohoto důvodu byla také představa kalorika velmi vlivná. Není to stejná situace jako v případě kodaňské interpretace a zmíněného Ptolemaia?

každou možnost je poněkud nicneříkající. Chybí totiž jakýkoliv konkrétní fyzikální mechanismus, který by vlnové kvantové chování vysvětlil, jak jsme již analyzovali dříve. Vlnové chování by totiž vyžadovalo, aby se soubor světů chápал jako vlnící se (vícerozměrné) pole, tedy aby světy nebyly oddělené. Zároveň ale oddělené být mají, což je spor.

Je to tedy zase jen neúplný popis, kterému chybí to podstatné, fyzikální působení. A proto je tato myšlenka logikou tlačena do mnoha „reálných“ světů, které ale nemají nijak interagovat, a vlastně nejsou tak úplně reálné, protože jsou „stínové“, což je zase spor. V tomto výkladu tak opět chybí fyzikální vysvětlení dvouštěrbínového experimentu, kvantové provázanosti atd. Takže logika věci pak tlačí na zavedení fyzikální interakce mezi světy, viz třeba koncepce mnoha interagujících světů¹⁰³. Ovšem pak je otázkou, proč vůbec předpokládat různé světy, když vše může fungovat a interagovat i v jednom světě, pokud bereme vážně představu jakési pilotní vlny. A kolaps vlnové funkce je možné vysvětlit např. destrukcí vln kvantového pole působících na částici, nikoli tím, že se mu pokusíme vyhnout bizarními neviditelnými světy. Ovšem inspirací tato myšlenka být může, protože může naznačovat, že nejde o mnoho světů, ale jedno vícerozměrné vlnící se pole, pole provázanosti, jehož řezem je náš 4D prostoročas. To je ale již trochu divoká spekulace, ovšem inspirovaná myšlenkou Leonarda Susskinda, jak jsme připomněli dříve.

11. Kvantová provázanost a její perspektiva

Na úvod je třeba zdůraznit, že tato kapitola je velmi spekulativní, a prokázaná věda nic takového netvrdí. A i v rámci spekulací mohou být zde uvedené myšlenky problematické, zejména kvůli dekoherenci, která činí velké potíže při konstrukci kvantových počítačů.

Nicméně je-li kvantová provázanost skutečně o několik řádů rychlejší než rychlost světla, a i když je tu pochybnost o jejím charakteru, může spekulace vytvořit představu pozorování ve vesmíru pomocí provázanosti. Ve vesmírném prostoru by dokonce provázanost měla mnohem menší problémy s dekoherencí než na Zemi, a to hlavně kvůli tomu, že hustota částic ve vesmíru je většinou velmi nízká. A „teplota“ je tam také velmi nízká. Vezmeme-li teplotu reliktního záření, pak je to 2,7 K.

Tyto úvahy jsou podpořeny i praktickým pokusem čínské družice Micius, z něhož vyplynulo, že účinnost spojení pomocí provázanosti byla na vzdálenost 1203 km o více než 12 řádů lepší než přímý přenos dvěma optickými vlákny!¹⁰⁴ Můžeme-li tedy uvažovat o tom, že provázanost přenáší informaci, jak jsme se snažili argumentovat, mohla by to být cesta, jak pozorovat vesmír nikoliv v minulosti, tedy světlem nebo gravitačními vlnami, ale (prakticky) v současnosti. A spatřit vesmír v rozsahu mnohem větším, než jaký nám dovoluje kosmologický horizont daný konečnou rychlostí světla a rozpínáním vesmíru, horizont, který se poněkud podobá horizontu událostí černé díry. V té souvislosti připomeňme úvahu o tom, že pokud Einstein v definici současnosti speciální teorie relativity odečítá rychlost světla, tedy konstruuje vlastně jakési fiktivní pozorování nekonečnou rychlostí, jeho současnost může být současným pozorováním kvantovou provázaností.¹⁰⁵

¹⁰³ Hall M J W, Deckert D-A, Wiseman H M (2014) *Quantum Phenomena Modeled by Interactions between Many Classical Worlds* in *Physical Review X*, 4, 041013, <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.4.041013>.

¹⁰⁴ Yin J a kol (2017) *Satellite-Based Entanglement Distribution Over 1200 kilometers*, <https://arxiv.org/abs/1707.01339>.

¹⁰⁵ Fikáček J (2017) *Experimentální filosofie jako efektivní cesta k revoluci ve fyzice*, kapitola *Filosofický experiment analyzující současnost a skutečnost ve fyzice* in *ERGOT 2*, <https://ergotsite.wordpress.com/2017/09/03/experimentalni-filosofie-jako-efektivni-cesta-k-revoluci-ve-fyzice/>.

Když jsme zmínili horizont událostí, mohla by být kvantová provázanost prostředkem také k pozorování černé díry pod jejím horizontem, tedy struktury černé díry, pokud by ale kolem nějaké černé díry prakticky nebyla žádná látka způsobující dekoherenci. Bylo by snad možné také pozorovat rané fáze vývoje vesmíru. V každém případě důrazně připomeňme, že tyto úvahy jsou velmi spekulativní a nikterak se neblíží experimentálně prokázané vědě.

Závěr

Kodaňská interpretace sehrála v dějinách kvantové mechaniky roli nezbytného lešení: umožnila vystavět funkční experimentální a matematickou praxi v době, kdy hlubší fyzikální výklad nebyl k dispozici. Její síla spočívala v praktické použitelnosti, nikoli nutně v ontologické úplnosti. To, že přesně předpovídá výsledky měření, ale ještě neznamená, že vysvětluje, co se mezi měřeními fyzikálně děje.

Hlavní slabina kodaňského výkladu spočívá v tom, že pravděpodobnostní popis zaměňuje za fyzikální vysvětlení. Vlnová funkce velmi přesně říká, jaké výsledky lze očekávat, ale sama pravděpodobnost nemůže působit jako fyzikální příčina. Interferenční obrazec ve dvouštěrbinovém experimentu proto naznačuje, že vedle částice musí existovat i reálná vlnová složka, která prochází oběma štěrbinami a jejíž působení se teprve v měření projeví jako pravděpodobnostní rozložení dopadů částic.

Z analýzy dalších interpretací navíc plyne obecnější závěr: skrytá entita není slabostí pouze některých alternativních výkladů, ale zřejmě nutnou součástí každého výkladu kvantové mechaniky, tedy i kodaňského. Každá interpretace musí někam umístit to, co není přímo vidět, ale bez čeho nelze kvantové jevy vysvětlit. Rozdíl je jen v tom, zda tuto skrytou vrstvu nazveme pilotní vlnou, mnoha světy, nepozorovanými historiemi, vlnovou funkcí nebo kvantovým polem.

Kodaňskou interpretaci proto není nutné chápat jako prostý omyl. Přesnější je chápat ji jako efektivní, empiricky úspěšné zjednodušení hlubší interpretace. Je jako mapa města bez kanalizace, elektřiny a základů domů: k orientaci stačí, ale nevysvětluje, proč město skutečně funguje. Kodaňský výklad zachycuje měřitelné výsledky, zatímco hlubší interpretace má vysvětlit fyzikální mechanismus, který tyto výsledky vytváří.

Tím se řeší i problém kolapsu vlnové funkce. Kolaps není nutně tajemný zásah vědomého pozorovatele, ale fyzikální interakce, při níž se informace o kvantové částici zapíše do jiného pole, částice nebo měřicího zařízení. Kolabuje tedy jednak naše neznalost, jednak reálná koherentní vlnová struktura, která tuto neznalost vytvářela. Tento „dvojitý kolaps“ spojuje subjektivní stránku pravděpodobnostního popisu s objektivní fyzikální dekoherencí.

Stejně tak provázanost nelze chápat jen jako matematický zápis korelací. Jestliže informace není abstraktní entita, ale vždy má fyzikální reprezentaci, pak provázanost musí přenášet nebo alespoň fyzikálně sdílet informaci mezi částmi systému. Nejde o běžně říditelný signál, jímž bychom mohli posílat zprávy, ale o reálnou fyzikální informaci nesenou provázanou strukturou systému. Tím se provázanost stává argumentem pro hlubší nelokální fyzikální vrstvu, nikoli jen pro zvláštní pravidlo výpočtu pravděpodobností.

Nejpřirozenější cestu k této hlubší skutečnosti nabízí kvantová teorie pole. Jestliže jsou částice perturbacemi polí a jestliže kvantová provázanost vykazuje nelokální charakter, pak je logické uvažovat o hlubším poli provázanosti, které by mohlo sjednocovat částicový a vlnový aspekt kvantových dějů. Superpozice by pak nebyla tajemnou současnou existencí mnoha stavů částice, ale

skládáním reálných vlnových stavů pole, jehož účinek vlnová funkce zachycuje jen pravděpodobnostně.

Kodaňská interpretace tedy nebyla tabu proto, že by byla chybná jako výpočetní nástroj, nýbrž proto, že byla příliš dlouho zaměňována za konečný výklad reality. Její historická zásluha zůstává, ale filosoficky a fyzikálně už nestačí. Další krok musí směřovat od popisu pravděpodobností k otázce, jaká reálná skrytá struktura tyto pravděpodobnosti vytváří.